

Ληξιαρχικά κατάστιχα της βενετικής Ιθάκης

Ενορία Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Πεταλάτα
(1751–1791)

Δ. Β. Πρεβεζιάνος

Τα ληξιαρχικά κατάστιχα αποτελούν πολύτιμη πηγή για τις ιστορίες των κοινωνιών του παρελθόντος, καθώς μας παρέχουν ποικίλες και σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες άπτονται των πιο σύγχρονων κατευθύνσεων, τάσεων και τομέων της ιστορικής επιστήμης και έρευνας. Το φύλο, η ηλικία, η δημογραφία, η ονοματολογία, οι μετακινήσεις και οι μεταναστεύσεις των πληθυσμών, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η εγγραμματοσύνη, τα επαγγέλματα, οι κοινωνικές διαφοροποιήσεις, οι νοοτροπίες και οι τρόποι έκφρασης, είναι κάποιοι από τους τομείς αυτούς.¹ Επίσης, μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε πορείες ανθρώπων, μέσα από κομβικές στιγμές των ζώων τους, δηλαδή, τη γέννηση/βάφτιση, τον γάμο, την τεκνοποίηση και τον θάνατό τους. Για τους λόγους αυτούς πολλοί ιστορικοί έχουν ασχοληθεί επισταμένως με τα κατάστιχα αυτά, εκδίδοντάς τα και παρέχοντας στην επιστημονική, και όχι μόνο, κοινότητα πολύτιμο υλικό για περαιτέρω μελέτες και έρευνες.²

* Συντομογραφίες: ΓΑΚ–ΤΠ = Γενικά Αρχεία του Κράτους–Τμήμα Ιθάκης, ΑΝ = Ληξιαρχικά Ναών, ΕΑ = Εκκλησιαστικό Αρχείο, ΝΑ = Νοταριακό Αρχείο, ΑΕ = Αρχείο Εικοσαετίας.

¹ Για το πλήθος και τη σημασία των πληροφοριών που μας παρέχουν τα ληξιαρχικά κατάστιχα βλ. Μανώλης Δρακάκης, ‘Το ληξιαρχικό αρχείο Κυθήρων (1662–1864)’, *Επετηρίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους* (1993–1996): 37 και Ασπασία Παπαδάκη, έκδ., *Ληξιαρχικά βιβλία Κυθήρων. Ενορία Εσταυρωμένου Χώρας (1671–1812)*, Πηγές Κυθηραϊκής Ιστορίας 12 (Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 2001), 15 (πρόλογος Χρύσας Μαλτέζου) και 23–24.

² Για διπλωματικές εκδόσεις ληξιαρχικών καταστίχων βλ. Μ. Ι. Μανούσακας και Ιω. Γ. Σκουλάς, *Τα ληξιαρχικά βιβλία της Ελληνικής Αδελφότητας Βενετίας. Α’ Πράξεις Γάμων (1599–1815)*, Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών 13 (Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1993). Παπαδάκη, *Ενορία Εσταυρωμένου Χώρας*. Εμμανουήλ Π. Καλλιέργης, έκδ., *Ληξιαρχικά βιβλία Κυθήρων. Ενορία Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Στραποδίου (1687–1850)*, Πηγές Κυθηραϊκής Ιστορίας 13 (Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 2001). Εμμ.

Πολλά τέτοιου είδους τεκμήρια έχουν διασωθεί στα αρχεία των Επτανήσων, λόγω του κοινού βενετικού παρελθόντος τους. Η Βενετία με τον έντονο γραφειοκρατικό της χαρακτήρα έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τήρηση ληξιαρχικών καταστίχων από τους ιερείς των ενοριών των νησιών. Για την ίδια και τους υπηκόους της τα κατάστιχα αυτά είχαν βαρύνουσα σημασία, για τον έλεγχο των γεννήσεων και των θανάτων, την πρόληψη των επιδημικών ασθενειών και για την εύρυθμη διεύθυνση και εξυπηρέτηση των διαφόρων πρακτικών αναγκών και συναλλαγών. Για τους λόγους αυτούς, εξάλλου, φρόντιζε να εκδίδει κατά καιρούς διάφορα διατάγματα, με τα οποία όριζε επακριβώς τον τρόπο τήρησης και θεώρησης των καταστίχων.³

Μία από τις μεγαλύτερες, πληρέστερες και σημαντικότερες αρχειακές σειρές του Αρχείου της Ιθάκης είναι η σειρά «Ληξιαρχικά Ναών». Στους 51 φακέλους αυτής της σειράς φυλάσσονται 612 κατάστιχα, βιβλία και δέσμες από 37 ναούς της Ιθάκης, του Καλάμου και του Καστού. Αυτά τα κατάστιχα, τα βιβλία και οι δέσμες, στα οποία καταγράφονται από τους ιερείς οι βαφτίσεις, οι γάμοι και οι κηδείες που τελούνταν σε κάθε ενορία, καλύπτουν χρονικά μία περίοδο σχεδόν δύο αιώνων, από το 1748 έως το 1933.⁴ Μεταξύ αυτών των καταστίχων τα 20 αφορούν τη βενετική περίοδο (1748 και εξής).⁵ Μοναδική, έως σήμερα, ενασχόληση με αυτή τη σειρά του Αρχείου της Ιθάκης αποτελεί η μονογραφία της Βασιλικής Αγγελοπούλου και του Στέφανου Γεροντή, για τα

Γ. Δρακάκης, *Ληξιαρχικά βιβλία Κυθήρων. Ενορία Παναγίας Γλαριωτίσσης Ποταμού (1731–1856)* (Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 2003)· Ελένη Χάρου-Κορωναίου, *Ληξιαρχικό Αρχείο Ενοριών. Ενορία Παντοκράτορος στο Κάστρο (1687–1850)* (Υπ.Ε.Π.Θ.-Γ.Α.Κ.-Τοπικό Αρχείο Κυθήρων, 2006) και Καρολίνα Ασλάνη, έκδ., *San Costà, a Panaretianica Potamò. Τα ληξιαρχικά βιβλία 1762–1864* (Ιδιωτική έκδοση, 2010). Για τους τρόπους προσέγγισης των ληξιαρχικών καταστίχων βλ. ενδεικτικά Δημήτρης Δημητρόπουλος, 'Τεκμήρια για τον πληθυσμό των Κυθήρων', *Τα Ιστορικά* 35 (2001): 459–462.

³ Βλ. Δρακάκης, 'Το ληξιαρχικό αρχείο Κυθήρων', 27· Παπαδάκη, *Ενορία Εσταυρωμένου Χώρας*, 19–23 και Δρακάκης, *Ενορία Παναγίας Γλαριωτίσσης Ποταμού*, 4–5.

⁴ Το επίσημο χρονικό όριο έναρξης της σειράς είναι η χρονολογία 1749. Ύστερα, όμως, από προσωπική μελέτη του πρώτου ληξιαρχικού καταστίχου της εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα του Μπαζίγου, διαπιστώθηκε η ύπαρξη καταγραφής από το 1748, μετατοπίζοντας, με αυτόν τον τρόπο, το χρονικό όριο έναρξης της σειράς ένα έτος πίσω.

⁵ Σταματούλα Ζαπάντη, 'Κεφαλονιά και Ιθάκη', στο *Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της*, επιμ. Χρύσα Α. Μαλτζέζου, τ. 2 (Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 2010), 943–944.

ληξιαρχικά κατάστιχα της εκκλησίας της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου Ανωγής.⁶ Στο βιβλίο αυτό δεν γίνεται διπλωματική έκδοση των καταστίχων, αλλά δημοσιεύεται ένας εκτενής κατάλογος, στον οποίο εμπεριέχονται σχεδόν όλα τα δεδομένα της κάθε καταγραφής όλων των καταστίχων της εκκλησίας.

Έχοντας κατά νου όλα τα παραπάνω αποφάσισα να ασχοληθώ πιο εντατικά με τα ληξιαρχικά κατάστιχα των εκκλησιών της βενετικής Ιθάκης,⁷ προχωρώντας στη δημοσίευση του καταστίχου της ενορίας του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Πεταλάτα. Επέλεξα να εκδώσω το κατάστιχο αυτό θεωρώντας το ως ιδανική περίπτωση για μια πρώτη προσέγγιση του όλου θέματος, καθώς η έκτασή του είναι περιορισμένη, με τις καταγραφές του να εκτείνονται αποκλειστικά στη βενετική περίοδο, ενώ αποτελεί το μοναδικό κατάστιχο της εν λόγω ενορίας.

Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Πεταλάτα και το ληξιαρχικό της κατάστιχο

A. Σημειώσεις για την ιστορία του ναού

Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου είναι χτισμένη στην ανατολική πλαγιά του Πεταλατίτικου βουνού, σε υψόμετρο περίπου 300 μέτρων, σε τοποθεσία βρισκόμενη σε μικρή απόσταση από τον σημερινό οικιστικό ιστό του Περαχωρίου, γνωστή ως Πεταλάτα ή Παλαιοχώρα. Πρόκειται για μία μονόκλιτη βασιλική, εσωτερικών διαστάσεων 14,75 × 5,70 μ., με τρίπλευρη εξωτερικά αψίδα, τρία ανοίγματα («θυρίδες»), δύο στον κυρίως ναό και ένα στο Ιερό, και λιθόχτιστο τοιχογραφημένο τέμπλο.⁸ Βόρεια του ναού υπάρχει ανεξάρτητο λιθόχτιστο τρίλοβο καμπαναριό, η κορυφή του οποίου έχει εκπέσει. Το πότε ακριβώς ιδρύθηκε ο ναός δεν είναι γνωστό, αλλά μπορούμε να θεωρήσουμε ως *terminus ante quem* τη χρονολογία 1673, οπότε και εντοπίστηκε η παλαιότερη αναφορά σε αυτόν, ύστερα από έρευνα που

⁶ Βασιλική Αγγελοπούλου και Στέφανος Γεροντής, *Κατάστιχα Βαπτίσεων, Γάμων και Κηδειών των Ιερέων της Ιθάκης*, τ. Ι, *Εκκλησία της Υπεραγίας Θεοτόκου Κοιμήσεως στην Ανωγή, 1749-1922* (Ιδιωτική έκδοση, 2014).

⁷ Η σχέση μου με τα ληξιαρχικά κατάστιχα της Ιθάκης ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2022, όταν, ως πρακτικάριος φοιτητής στο Αρχείο της Ιθάκης, συνέταξα τον αναλυτικό τους κατάλογο.

⁸ Διαμάντω Ρηγάκου, 'Ναός Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Περαχώρι', *Αρχαιολογικόν Δελτίον* 54/Β1 Χρονικά (1999): 298.

διενεργήθηκε σε νοταριακούς κώδικες του δεκάτου εβδόμου αιώνα.⁹ Εάν ευσταθεί η υπόθεση πως η τοιχογράφηση του τέμπλου και του Ιερού τοποθετείται χρονολογικά στα τέλη του δεκάτου εβδόμου αιώνα, βάσει των τεχνοτροπικών και υφολογικών χαρακτηριστικών της,¹⁰ μπορούμε να υποθέσουμε πως το σημερινό κτίσμα είναι το ίδιο με αυτό που αναφέρεται στη διαθήκη του 1673.

Δυστυχώς η παρακολούθηση της ιστορικής πορείας του ναού είναι δύσκολη, καθώς το πρωτότυπο αρχαικό υλικό του (κώδικας, κτηματολόγιο κ.ά.) δεν έχει σωθεί ή ενδεχομένως λανθάνει μέχρι στιγμής. Το κενό μπορεί να αναπληρωθεί, τουλάχιστον εν μέρει, από μια σειρά σχετικών με τον ναό εγγράφων, τα οποία εντοπίστηκαν ύστερα από έρευνα που διενεργήθηκε σε διάφορες αρχαιακές σειρές του Αρχείου της Ιθάκης. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν: 1) δύο δίφυλλα χαρτιά, δεμένα μαζί με άλλα έγγραφα που αφορούν άλλες εκκλησίες του νησιού, στα οποία υπάρχουν μία επιστολή των επιτρόπων του ναού, Αναστάση και Ιωάννη Πεταλά, προς τον πρύτανη της Ιθάκης, σχετικά με παράνομες πωλήσεις κτημάτων του ναού από προηγούμενους επιτρόπους (15 Δεκεμβρίου 1806) και ένας αχρονολόγητος κατάλογος των συναδελφών του ναού,¹¹ 2) τρία δίφυλλα λυτά χαρτιά, στα οποία υπάρχουν ένας αχρονολόγητος κατάλογος της κτηματικής περιουσίας του ναού, ένας αχρονολόγητος κατάλογος με τους συναδελφούς που έχουν ανταλλάξει κτήματα με τον ναό και ένας αχρονολόγητος κατάλογος εξόδων του ναού¹² και 3) δύο δίφυλλα λυτά χαρτιά, στα οποία υπάρχουν ένας κατάλογος της κτηματικής περιουσίας του ναού (Δεκέμβριος 1806) και μία συμφωνία για

⁹ ΓΑΚ–ΤΙ, ΝΑ, Φ. 6, Δημήτρης Βλασόπουλος (1658–1698), φφ. 73r–74v, διαθήκη κυράτζας Καναλέτας Τρούπαινας του μισέρ Ατρία (30 Μαρτίου 1673), φ. 73r: ‘1673 μαρτηου 30...αφηνη δια τη ψηχη τη κε δηα ασοματο δυναμεο ηστον Αγηο Ηοαηη το Θεολογο στα Πεταλατα, οπου θελου κηδεψη το ταπηνο τη σομα, το μησου βατζελιου χοραφη ηστο Χαμοληρο...’.

¹⁰ Demetrios D. Triantaphyllopoulos, *Die Nachbyzantinische Wandmalerei auf der Insel Kerkyra und den Übrigen Ionischen Inseln* (Ludwig-Maximilians-Universität München, 1984), 262. Ο Τριανταφυλλόπουλος σημειώνει πως: ‘η αυστηρότητα των μορφών μας επιτρέπει να υποθέσουμε πως και σε αυτόν τον ναό εργάστηκε κάποιος αγιογράφος από την ηπειρωτική χώρα’ (δική μου μετάφραση).

¹¹ ΓΑΚ–ΤΙ, ΕΑ, Φ. 4., αρ. 25, ‘Κατάλογοι των συναδελφών διαφόρων ναών της Ιθάκης’, φφ. 8r–10v.

¹² ΓΑΚ–ΤΙ, ΕΑ, Φ. 4, αρ. 2, ‘Κτηματολόγια διαφόρων εκκλησιών της Ιθάκης (1802–1809)’.

διετή ενοικίαση κτημάτων σε συναδελφούς του ναού (26 Δεκεμβρίου 1806).¹³ Αν και όλα αυτά τα έγγραφα προέρχονται από τις αρχές του δεκάτου ενάτου αιώνα, μας πληροφορούν για όλη την ιστορική πορεία του ναού, για την κτηματική περιουσία που απέκτησε από την ίδρυσή του μέχρι της αρχές του δεκάτου ενάτου αιώνα, καθώς, επίσης, και για τους ανθρώπους και τις οικογένειες που είχαν ενταχθεί στην αδελφότητά του.

Πιο συγκεκριμένα, από τους καταλόγους συνάγεται πως ο ναός διέθετε μια σημαντική κτηματική περιουσία, αποτελούμενη από 37 χωράφια, 13 σταφιδάμπελα, 11 αμπέλια, 5 λαχίδες, 3 παλιόρογκα, 1 αγρίδι, 32 ρίζες ελιές, 2 αλώνια, 1 λινό, ένα «*χωράφι εις τό νισή τού Καστού μέ τέσσαρες έλιες μέσα*» και «*το τρίτο σπίτι απουπανου απο την εκκλησια*». Η περιουσία εκτεινόταν σε μια ευρεία περιοχή από το Βουνί έως τον Σταυρό και από το Παλιόκαστρο έως τον Ανεμόμυλο.¹⁴ Βέβαια, όπως σημειώνεται «*απο ετουτα ολα δεν εχι διαφορο τιποτα ι εκκλησια*». Επίσης, είναι ενδιαφέρον πως κάποια από αυτά τα ακίνητα ενοικιάζονταν («*παχτώνονταν*») σε συναδελφούς της εκκλησίας, με χαμηλό αντίτιμο.

Εκτός από την ακίνητη περιουσία, μέσα από αυτά τα έγγραφα, ενημερωνόμαστε και για τους συναδελφούς της εκκλησίας, τον αριθμό, τα ονόματα και τις οικογένειές τους. Στη «*νοτα αδελφοτητας του Αηγου Ηωανη του Θεολογου στα Πεταλατα*»¹⁵ (1807;) καταγράφονται 99 συναδελφοί, είτε ως άτομα είτε ως οικογένειες. Από αυτούς οι 72 φέρουν το επίθετο Πεταλάς, είτε μόνο του είτε μαζί με κάποιο άλλο. Συγκεκριμένα σκέτο Πεταλάς έχουν οι

¹³ ΓΑΚ–ΤΙ, ΑΕ, Φ. 27(30), υποφ. 4, ‘Αναγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας ναών και μοναστηριών της Ιθάκης’, ‘Κατάλογος των ακινήτων ειδών όπου ευρισκονται εις την εκκλησιαν του Αγίου Ιωαννου του Θεολογου εις τα Πεταλατα’.

¹⁴ Συγκεκριμένα ο ναός είχε περιουσία στις εξής τοποθεσίες: Αγγέλου, Άγιος Αντώνιος (Περαχώρι), Άγιος Θεόδωρος (Αετός), Άγιος Νικόλαος (Σπαρτιάς), Αγουστή λαχίδια, Αγριοσυκιά, Αγρός, Αετός, Αλωνάκι, Ανεμόμυλος, Βουνί, Βουνό, Βρυσούλα, Γερομαύρου, Δέντρα, Δεξιά, Δεντρινού στάνη, Θεωδωράτα, Καβαλούρι, Καλιανέσι, Καμπιά, Καραβάμπελο, Καστός, Κάτω Αλώνι, Κουτζογιάννη παλιόρογκα, Λεύκη, Λινοί, Μεγάλη Πέτρα, Νυδρί, Ξεροπήγαδο, Παγανό, Παλιοβορός, Παλιόκαστρο (Αλαλκομενές), Παπά αμπέλι, Παρασκευά στάνη, Πηγαδάκια, Πίσω Αετός, Σπαρτιάς, Σπιτάκι, Σταυρός, Στενό, Τζανακάμπελο, Τρούπου χωράφια, Φράγκου αλώνι, Φτέρη, Χαμολιό, Χωρδάκι, Χωριό (Περαχώρι) και Ψαρούλα βαλή. Για τα τοπωνύμια βλ. Σπύρος Ν. Μουσουρής, *Τοπωνυμικόν της νήσου Ιθάκης και επώνυμα Ιθακησιών* (Εκδοτικό Τυπογραφείο, 1959).

¹⁵ Βλ. την υποσημείωση 11.

11, ενώ οι υπόλοιποι 61 φέρουν και κάποιο από τα εξής επίθετα: Αλεξανδράτος, Βόντας, Γερολυμάτος, Δρακάτος, Ζαβιτσάνος, Ζαβός, Ζαφειράτος, Ζησιμάτος, Θεοφίλατος, Καισαράτος, Κόγιας, Κονταράτος, Λιοσάτος, Μαράτος, Μαστρογιαννάτος, Παπαδάτος, [Δω]Ροθεάτος, Σταθάτος, Στεφανάτος και Τζανάτος. Πολυπληθέστερο είναι το επίθετο Πεταλάς-Μαράτος, με 11 καταγραφές. Εκτός, όμως από τους Πεταλάδες καταγράφονται και 27 συναδελφοί με τα εξής επίθετα: Αλημεριώτης-Πίτας, Αλημεριώτης-Ταλιάνης, Βαλλιάνος, Βερύκιος, Γράτσος, Γρουβέτζας, Δεσαλέρμος-Λάλας, Διαμαντής, Καραβίας, Κουβαράς, Μαγουλιάνος, Μαρούλης, Ράζος, Σουπιώνης, Τζαμπαλής, Χρακιάς (Χαλκιάς;) και Χούσος. Είναι ενδιαφέρον πως εάν συγκρίνουμε τον κατάλογο αυτόν με την απογραφή της Ιθάκης του 1807¹⁶ θα διαπιστώσουμε πως κανένας από όλους αυτούς τους συναδελφούς δεν ζούσε πια στο Περαχώρι, αλλά όλοι είχαν μετοικήσει στο Βαθύ, διατηρώντας, βέβαια, σχέσεις με την ενορία του Αγίου Ιωάννου.

Κατά τη διάρκεια του δεκάτου ενάτου αιώνα ολοκληρώθηκε η παρακμή της ενορίας του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, η οποία είχε ξεκινήσει από το δεύτερο μισό του δεκάτου ογδόου αιώνα.¹⁷ Στις αρχές της δεκαετίας του 1830 είναι, κατά πάσα πιθανότητα, μία εκ των 7 εκκλησιών που χαρακτηρίζονται ως «έρημοιμένοι εις τά χωρία Πεταλάτα και Κουνουβάτα».¹⁸ Έπειτα ο ναός περιήλθε στην αφάνεια. Η μετακίνηση των ανθρώπων τόσο από τη «γειτονιά» της εκκλησίας, όσο και γενικότερα από το Περαχώρι προς το Βαθύ, οδήγησε και στη «μετακόμιση» της ενορίας. Συγκεκριμένα, το 1851 ενώθηκε με την ενορία του Αγίου Σπυριδώνα στα Παλάτια στο Βαθύ, δημιουργώντας μια νέα ενορία.¹⁹

¹⁶ Ιωάννα Αθανασοπούλου, *Ο πληθυσμός της Ιθάκης, του Καλάμου και του Καστού το έτος 1807. Έκδοση της απογραφής με τίτλο Anagrafi degli abitanti dell'isola d'Itaca e dei scogli adjacenti di Calamo e Castùs* (Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης/Ιόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 2019).

¹⁷ Βλ. Παρακάτω στο Γ' μέρος.

¹⁸ ΓΑΚ-ΤΙ, ΕΑ, Φ. 4, αρ. 26, 'Κατάλογοι (2) των ενοριών όλης της Ιθάκης (αχρονολόγητοι)', 2^{ος} κατάλογος, φ. 1ν.

¹⁹ Σύμφωνα με την παράδοση ο Άγιος Σπυριδώνας στα Παλάτια χτίστηκε από συναδελφούς του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, όταν αυτοί κατέβηκαν να κατοικήσουν στο Βαθύ. Για αυτό και ο Άγιος Σπυριδώνας αποτελούσε μετόχι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Η επιτοίχια σκαλιστή επιγραφή στο υπέρθυρο του Αγίου Σπυριδώνα γράφει τα εξής:

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ |² ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ |³ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ |⁴ ΜΕΤΕΚΟΜΙΣΘΗ ΚΑΙ ΗΝΩΘΗ |⁵ ΕΝ ΕΤΕΙ 1851 ΑΠΡΙ(ΛΙΟΥ)

Λίγα χρόνια αργότερα, και συγκεκριμένα το 1867, σε κατάλογο των εξωκκλησίων της τότε αρχιερατικής περιφέρειας Περαχωρίου, καταγράφεται και ο Άγιος Ιωάννης με την πληροφορία πως τελούνταν λειτουργίες σε αυτόν 10 φορές τον χρόνο.²⁰ Για τις επόμενες δεκαετίες, μέχρι τα μέσα του εικοστού αιώνα, δεν διαθέτουμε κάποια ουσιαστική πληροφόρηση για την εκκλησία. Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες μετά τους σεισμούς του 1953, και αφού η εκκλησία είχε υποστεί αρκετές καταστροφές, διατηρούσε την επίπλωσή της (στασίδια, καντήλια, στρωσίδια κ.ά.) και ήταν λειτουργική. Δυστυχώς, όμως, όλα αυτά χάθηκαν τα μετέπειτα χρόνια, ύστερα από λεηλασίες που υπέστη η εκκλησία, κατά τις οποίες κλάπηκαν ακόμα και τα λείψανα που είχαν τοποθετηθεί κατά τον καθαγιασμό της Αγίας Τράπεζας.²¹ Το 1988 ο Άγιος Ιωάννης χαρακτηρίστηκε με ΦΕΚ ιστορικό διατηρητέο μνημείο «...διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της Ιθάκης, που διασώζει τοιχογραφίες του 17^{ου} αιώνα».²² Το 1999 πραγματοποιήθηκε στερέωση και στεφάνωμα των τοιχογραφιών του τέμπλου και του Ιερού, από τους συντηρητές της 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στην οποία υπαγόταν τότε η Ιθάκη.²³

Σήμερα ο Άγιος Ιωάννης αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά και πιο επισκέψιμα μνημεία του νησιού, καθώς βρίσκεται επάνω στο μονοπάτι που οδηγεί από το Περαχώρι στη Μαρμαροσπηλιά («Σπήλαιο Νυμφών»), ένα από τα ομορφότερα και πλέον περπατημένα μονοπάτια του νησιού.²⁴ Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στέκει πια μόνη, αλλά αγέρωχη στην πλαγιά του Πεταλιάτικου βουνού, περιτριγυρισμένη από ερείπια και λείψανα περασμένων εποχών, ατενίζοντας το Ιόνιο Πέλαγος και την Πέρα Μεριά και

22. [6 ΕΠΙΤΡΟΠΕΥΟΝΤΟΣ |7 ΤΟΥ Κ(ΥΡΙ)ΟΥ ΓΕΡ.ΟΥ ΠΕ.Α, ΑΛ.ΟΥ ΚΑΡ.Α, ΚΑΙ ΓΡ.ΟΥ ΚΟΜ.

²⁰ ΓΑΚ-ΤΙ, ΕΑ, Φ. 4, αρ. 15, 'Κατάλογοι των εξωκκλησίων των αρχιερατικών περιφερειών Περαχωρίου, Εξαγής, Ανωγής, Κιονιού, Σταυρού και Λεύκης (1867)', 'Κατάλογος τον παρακλησηόν και εξοκλησηόν της περησχής του Πέρα Χωρήου (συνταγμένος από τον ιερέα Χριστόφορο Ταμπίζιγο)', φ. 1ν (αύξων αρ. 11).

²¹ Οφείλω τις πληροφορίες αυτές σε μία κυρία καταγόμενη από το Περαχώρι, η οποία θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της για ευνόητους λόγους.

²² ΦΕΚ 665/Β/1988-9-9, 6231.

²³ Ρηγάκου, 'Ναός Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου', 298.

²⁴ Για το μονοπάτι βλ. Γεράσιμος Δ. Δευτεραίος και Βασιλεία Τσατσομαρίδου, *Περιηγήσεις στην Ιθάκη*, τ. 1, *Μονοπάτια Νότιας Ιθάκης* (Ιδιωτική έκδοση, 1995), 22-23 και 48-54.

(υπεν)θυμίζοντας σε εμάς τον κόσμο που υπήρχε εκεί κάποτε. Δεν ήταν, όμως, πάντα έτσι. Υπήρξαν περίοδοι, πριν πολλά χρόνια, κατά τις οποίες η εκκλησία ήταν γεμάτη ζωή. Οι φθαρμένες σήμερα τοιχογραφίες της έχουν ακούσει πολλά γέλια, βρεφικά κλάματα, θρήνους και προσευχές, και εάν μπορούσαν να μιλήσουν σίγουρα θα μας διηγούνταν πολλές ανθρώπων ιστορίες.

B. Το κατάστιχο

Στον φάκελο 15 της σειράς «Ληξιαρχικά Ναών» του Αρχείου της Ιθάκης φυλάσσεται το μοναδικό ληξιαρχικό κατάστιχο της ενορίας του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Πεταλάτα.²⁵ Πρόκειται για ένα κατάστιχο 20 φύλλων, ραμμένων με σπάγκο, με λεπτό χαρτώ εξώφυλλο, διαστάσεων 19 × 6,5 εκατοστών. Φέρει και άλλο, μεταγενέστερο (τέλη 19^{ου}–αρχές 20^{ου} αι.), χοντρό χαρτώ εξώφυλλο, διαστάσεων 19,5 × 7 εκατοστών, στο επάνω μέρος του οποίου υπάρχει ετικέτα με τον τίτλο: 1751–1796 |² Καταγραφή τών βαπτιζομένων και θανων Αγίου |³ Σπυρίδωνος Μπα|⁴ζίγου. Η τελευταία λέξη είναι διαγεγραμμένη, ενώ ακολουθούν τα εξής: (Αγ Νικολαος στό Μώλο) |² Θεολογος Πεταλατα |³ (Υπαπαντής), γραμμένα από άλλο χέρι με στιλό μπλε χρώματος, σε πιο πρόσφατη εποχή. Κάτω από την ετικέτα είναι γραμμένο, με το ίδιο χέρι και το ίδιο στιλό, Κάτω Αγ |² Σπυρίδων.²⁶ Αμέσως μετά από το εξώφυλλο υπάρχει τοποθετημένο ένα φύλλο γαλάζιου χαρτιού ως παράφυλλο. Η κατάσταση διάτρησης του καταστίχου είναι πολύ καλή. Τα φύλλα είναι χωρίς αρίθμηση, ενώ λευκά είναι τα φύλλα 10v, 11r, 12r, 16r–v και 17r–v. Το μεγαλύτερο μέρος των εγγραφών έχει γίνει με μελάνι μαύρου χρώματος, ενώ λίγες έχουν γίνει με καστανό μελάνι. Οι καταγραφές ξεκίνησαν στις 28 Απριλίου 1751 και ολοκληρώθηκαν στις 18 Αυγούστου 1791, με τον κύριο όγκο τους να εντοπίζεται μεταξύ των ετών 1761 και 1774. Δεν υπάρχουν καταγραφές από τα έτη 1753–1760, 1768, 1771, 1775–1787 και 1789–1790.

²⁵ ΓΑΚ–ΤΙ, ΑΝ, Φ. 15, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στα Πεταλάτα (Παλαιοχώρα) (1751–1791).

²⁶ Φαίνεται πως το κατάστιχο του Αγίου Ιωάννου είχε περιέλθει στην κατοχή του ναού του Αγίου Σπυρίδωνα στα Παλάτια (βλ. την υποσημείωση 19), μαζί με τα κατάστιχα του οποίου κατατέθηκε στο Αρχείο, για αυτό και υπήρξε μια σύγχυση ως προς την απόδοσή του. Να σημειωθεί δε πως μέχρι, σχετικά, πρόσφατα αποδιδόταν στον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα.

Το κατάστιχο χωρίζεται σε τρία μέρη και περιλαμβάνει: α) 74 πράξεις βαφτίσεων (αρ. 1–74), από τις 21 Ιουλίου 1751 έως τις 18 Αυγούστου 1791, στα φύλλα 1r–10r, 11v και 12v, β) 17 πράξεις γάμων (αρ. 75–86 και 89–93), από τις 28 Απριλίου 1751 έως τις 23 Φεβρουαρίου 1774, στα φύλλα 13r–15v, και γ) 33 πράξεις κηδειών (αρ. 94–126), από τις 19 Ιουνίου 1751 έως τις 8 Φεβρουαρίου 1773, στα φύλλα 18r–20v. Στα φύλλα 15v και 16r, μεταξύ των πράξεων γάμων, καταχωρούνται και άλλες 2 πράξεις βαφτίσεων (αρ. 87 και 88). Η 57^η πράξη είναι διπλοεγγραφή της πράξης 54. Στα φύλλα 10r και 20v υπάρχουν τρεις ανολοκλήρωτες πράξεις, δύο στο πρώτο και μία στο δεύτερο, ενώ στο φύλλο 15v υπάρχει μία διαγεγραμμένη και μία ανολοκλήρωτη πράξη. Επίσης, στο επάνω μέρος του φύλλου 1r αναγράφεται «Καταστιχο τον βαπτίζομενον, ιπανδρεμενον κε κεκιμιμενον», δεξιά και αριστερά από έναν σταυρό, και στο επάνω μέρος του φύλλου 1v «Κατάστιχο τον βαπτίζομενον, υπανδρεμενον και κεκιμιμενον». Ακόμα, στο recto του οπισθόφυλλου είναι καταχωρημένη η εξής σημείωση: *1791, εβαλα ις το καρτελο κρασι τις Γιανενας παλιατζες τρις, με την παλιατζα του Σ(.)ρου και διο κανατες*. Τέλος, το κατάστιχο δεν φέρει κανενός είδους θεώρηση από επίσημη αρχή (π.χ. σφραγίδες, υπογραφές υπαλλήλων διοίκησης κ.ά.), παρά μόνο την αρχαιονομική σημείωση *fogli scritti 19*, γραμμένη με ξανθό μελάνι στο μέσον του φύλλου 20v.

Στην καταχώρηση των πράξεων τηρείται χρονολογική σειρά, με τις παρεκκλίσεις να είναι ελάχιστες. Στην αρχή κάθε πράξης αναγράφεται η χρονολογία, πάντα με αραβικούς αριθμούς, ο μήνας ολογράφως και η ημέρα, πάλι με αραβικούς αριθμούς. Έπειτα ακολουθείται ξεχωριστός τρόπος σύνταξης των πράξεων, ανάλογα με το είδος τους. Οι βαφτιστικές πράξεις ξεκινούν πάντα με τη φράση *εβαπτίστη παιδί αρσενικό ή θηλυκό*. Έπειτα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του πατέρα και εν συνεχεία το όνομα της μητέρας, τις περισσότερες, τουλάχιστον, φορές. Στις περισσότερες πράξεις ακολουθεί το όνομα του βαπτιζομένου/-ης (σε κάποιες αναγράφεται πριν το όνομα του πατέρα και σε κάποιες άλλες στο τέλος). Μετά ακολουθεί το όνομα του αναδόχου, συνοδευόμενο με τη φόρμα *αναδέχθη αυτό ή ανάδοχος/-η αυτού*. Οι γαμήλιες πράξεις ξεκινούν πάντα με το ονοματεπώνυμο του γαμπρού και με τη φράση *έλαβε γυναίκα νόμιμη και ευλογητικήν*. Στη συνέχεια αναγράφεται το όνομα της συζύγου και, πάντα, το ονοματεπώνυμο του πατέρα της. Μετά ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα των κουμπάρων, συνοδευόμενα με τη φράση *ανάδοχοι/-ος/-η αυτών*. Τέλος, οι αποβιωτήριες πράξεις ξεκινούν πάντα με τη

φράση *εκηδέυθη εις τον (άνωθεν/όπισθεν) ναόν του....*, συνεχίζουν με την αναγραφή του ονοματεπώνυμου του/της θανόντα/-ούσης και στο τέλος με αραβικούς αριθμούς η ηλικία του/της (μόνο στην πράξη 113 η ηλικία αναγράφεται ολογράφως). Επίσης, μόνο σε μία περίπτωση, στην πράξη 114, αναγράφεται και η αιτία θανάτου («σκοτομένο με μία αρκουμπούζα μεστιν κάρδια»).

Λόγω του ότι ο γραφικός χαρακτήρας είναι ίδιος σε όλο το κατάστιχο, μπορούμε να πούμε, με σχετική βεβαιότητα, πως όλες οι πράξεις είναι καταχωρημένες από τον ιερέα Θεοδόσιο Πεταλά. Αυτός υπογράφει ως εφημέριος του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Πεταλάτα, του Αγίου Νικολάου στον Μόλο και του Αγίου Σπυρίδωνος στον Μόλο στα Παλάτια, αλλά και απλώς ως ιερέας, εφημέριος και πνευματικός. Υπογραφές του υπάρχουν στις πράξεις με αρ. 4, 7, 11, 19, 24, 29, 32, 37, 44, 46, 51, 52, 58, 66, 69–71, 80, 82, 89, 93, 100, 102, 108, 112, 113, 120, 121 και 125. Ενώ υπογραφές χωρίς ονοματεπώνυμο, αλλά με την ένδειξη *άνωθεν* ή *όπισθεν εφημέριος*, υπάρχουν στις πράξεις με αρ. 47–50, 54–56, 60, 62, 64, 87, 90–91, 110, 114–116, 118, 122–124 και 126. Ως τόποι τέλεσης των βαφτίσεων, των γάμων και των κηδειών, σύμφωνα με τις υπογραφές, καταγράφονται τέσσερις ναοί: 1) του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου (40 πράξεις [9 βαφτίσεις, 2 γάμοι και 29 κηδείες], αρ. 7, 11, 19, 32, 37, 46, 51, 52, 58, 80, 89, 94–97, 99, 100 και 104–126), 2) του Αγίου Νικολάου στον Μόλο²⁷ (6 πράξεις [2 βαφτίσεις, 1 γάμος και 3 κηδείες], αρ. 24, 29, 82 και 101–103), 3) του Αγίου Σπυρίδωνος στον Μόλο στα Παλάτια²⁸ (2 πράξεις [βαφτίσεις], αρ. 44 και 69)

²⁷ Ο Άγιος Νικόλαος ήταν κτητορικός ναός της οικογένειας Φερεντίνου-Καρβούνη, κτισμένος πριν το 1667 από τον μισέρ Νικολό (ΓΑΚ–ΤΙ, ΝΑ, Φ. 8, Γιακουμής Αλευράς (1667–1675), φφ. 7ν–11r, διαθήκη μισέρ Νικολού Φερεντίνου, λεγόμενου Καρβούνη, ποτέ Τζανή (29 Οκτωβρίου 1667), φ. 9r: ‘...τον Άγιο Νικόλα στο Μόλο τον εφτιασα εγώ και ο γιος μου ο Γιανις, για τουτο θελο οτι να εχι το κλιδι παντα υ κελρονομα του Στεφανι και ο Για<ννης>...’). Οι καταγραφές του παλαιότερου καταστίχου του Αγίου Νικολάου ξεκινούν στις 8 Νοεμβρίου 1764 (ΓΑΚ–ΤΙ, ΛΝ, Φ. 2α, Άγιος Νικόλαος των Ξένων στον Μόλο (Χώρα), 1^ο κατάστιχο (1764–1818)). Στο κατάστιχο αυτό δεν γίνεται καμία αναφορά στον παπα-Θεοδόσιο.

²⁸ Αν και το πότε ακριβώς ιδρύθηκε ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα δεν μας είναι μέχρι στιγμής γνωστό, υποθέτουμε πως αυτό έγινε στα μέσα του δεκάτου ογδόου αιώνα, όχι πολύ μακριά από το έτος 1767 (βλ. την 44^η πράξη του καταστίχου). Οι 5 καταγραφές του 1788 (εκ των οποίων μόνο στη μία προσδιορίζεται ο τόπος), που είναι καταχωρημένες στο κατάστιχο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, θεωρούμε πως αφορούν τον Άγιο Σπυρίδωνα, διότι τα πρόσωπα που

και 4) της Υπαπαντής (1 πράξη [βάφτιση], αρ. 71), ενώ μία βάφτιση τελέσθηκε «μεσα στον ικον ονπερ κατικί ι Πάντουλα Μισολογγιτισα» (αρ. 70).

Γ. Ονόματα, επίθετα, κοινωνικές σχέσεις, μεταναστεύσεις και άλλες σημειώσεις

Σε αυτά τα 20 κιτρινισμένα φύλλα του, πάνω από 270 ετών, καταστίχου αναφέρονται 331 άνθρωποι, με διάφορες ιδιότητες (γονείς, βαφτιζόμενοι, νεόνυμφοι, ανάδοχοι, κουμπάροι, αποβιώσαντες), από τους οποίους οι 136 είναι γυναίκες και οι 196 είναι άνδρες, οι οποίοι υπερσχύουν αριθμητικά σε όλες τις ιδιότητες. Από τα 75 βαφτιζόμενα βρέφη τα 48 είναι αρσενικά και τα 27 θηλυκά,²⁹ ενώ από τους 33 αποβιώσαντες οι 20 είναι άνδρες και οι 13 είναι γυναίκες. Επίσης, οι 48 από τους 75 ανάδοχους είναι άνδρες και οι υπόλοιπες 27 είναι γυναίκες, ενώ από τους 29 κουμπάρους οι 24 είναι άνδρες και μόλις οι 5 είναι γυναίκες. Η υποβαθμισμένη παρουσία των γυναικών απεικονίζεται και στον τρόπο καταγραφής τους, ως μητέρες, στις βαφτιστικές πράξεις. Συγκεκριμένα, ολόκληρο το όνομα της μητέρας αναγράφεται στις 50 από τις 75 πράξεις, ενώ σε 20 δηλώνεται μόνο με τη φράση *και της γυνής αυτού* (αρ. 36–40, 42, 46, 47, 49, 50, 53, 56, 58, 63–68 και 88). Επίσης, ενδιαφέρον είναι πως σε 5 πράξεις δεν γίνεται καμία μνεία στη μητέρα (αρ. 69, 71, 73, 74 και 87), ενώ σε μία αναγράφεται μόνο η μητέρα (αρ. 70), υπονοώντας την απουσία του πατέρα. Συμπληρωματικά και σχετικά με τις ηλικίες, οι οποίες αφορούν μόνο αποβιώσαντες/-σες, οι γυναίκες εμφανίζουν μέσο όρο ζωής 53 έτη και οι άνδρες 46, ενώ ο μέσος όρος ζωής και για τα δύο φύλα είναι τα 49 έτη. Επίσης,

αναφέρονται σε αυτές εντοπίζονται την ίδια περίοδο να ζουν και να δραστηριοποιούνται στον Μόλο. Επίσης, σημαντικό είναι πως οι καταγραφές που έχουν καταχωρηθεί στο κατάστιχο του Αγίου Ιωάννου, είναι οι μόνες του δεκάτου ογδόου αιώνα που διαθέτουμε για τον Άγιο Σπυρίδωνα, καθώς αυτός δεν διαθέτει κάποιο κατάστιχο πριν το 1813 (ΓΑΚ–ΤΙ, ΛΝ, Φ. 11α, Άγιοι Σπυρίδων και Ιωάννης ο Θεολόγος στα Παλάτια, 1^ο κατάστιχο (1813–1826), φ. 1ν: ‘1816 Νοεμβρίου 18. Με τήν αίτιαν όπου η Διοίκησης έλαβε περιστάσιν διὰ νὰ γνωρίση τὰ βαπτίσματα, στεφανώματα καί θαναίς τοῦ [αὐ]τῶν ἐγκατοίκων ἀπὸ τοῦς 1813 καί ἐδὸ, ἤϊρε μὲ θαυμασμόν τῆς τελίως ἔλιπῆν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος ἀπὸ ἕνα τοιοῦτον ἀναγαίον, καί χρεοστικὸν ρεγγίστρο...’).

²⁹ Υπενθυμίζω πως οι πράξεις 54 και 57 είναι ίδιες, επομένως αν και υπάρχουν 76 βαφτιστικές πράξεις, καταγράφονται 75 διαφορετικά παιδιά.

το φάσμα των ηλικιών αποβίωσης κυμαίνεται από τα 2 (Καλομοίρα θυγ. Θεοτόκη Πεταλά-Μαράτου) έως τα 103 έτη (Γκόλφω Κόγαινα), με 8 άτομα να έχουν αποβιώσει κάτω από 20 ετών και 9 από 70 ετών και άνω.

Συνολικά αναφέρονται 46 διαφορετικά γυναικεία ονόματα, με δημοφιλέστερα το Μαρία (ή Μαρούλα) με 9 καταγραφές, το Αγγελική (ή Αγγέλω) με 7 και το Μηλιά με 6, ενώ έξι γυναίκες καταγράφονται με ανδρωνυμικά (Αθανάσινα, Αλιβίζαινα, Βασίλαινα, Γιάνναινα, Γιώργαινα, Πέτραινα). Από την άλλη υπάρχουν 53 διαφορετικά ανδρικά ονόματα, με δημοφιλέστερα το Παναγής (ή Παναγιώτης ή Παναούλης) με 20 καταγραφές, το Νικόλαος (ή Νικολός ή Νικολής ή Νικολέτος) με 16 και τα Δημήτρης, Ιωάννης (ή Γιάννης) και Αναστάσης με 13 καταγραφές το καθένα. Όσον αφορά τα βρέφη συναντάμε 24 διαφορετικά ανδρικά ονόματα, με δημοφιλέστερο το Κωνσταντίνος (ή Κωσταντής) με 5 καταγραφές και 18 γυναικεία ονόματα, με δημοφιλέστερο το Κατερίνα (ή Κατερίνη) με 3 καταγραφές. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορούμε να διακρίνουμε τον λόγο επιλογής των ονομάτων. Εμφανής είναι η συνήθεια ο νεοφώτιστος (πρόκειται μόνο για αγόρια) να παίρνει το όνομα του αναδόχου (αρ. 1, 26, 39, 70, 71, 72) ή του πατέρα του αναδόχου (αρ. 11). Σε δύο περιπτώσεις το παιδί παίρνει το όνομα του παππού του από τη μεριά της μητέρας του (αρ. 54 και 64), σε μια άλλη παίρνει το ίδιο όνομα με τη μητέρα του (αρ. 29), ενώ, τέλος, σε μία περίπτωση το νεοφώτιστο βρέφος παίρνει το όνομα Γεράσιμος (αρ. 31), κατά πάσα πιθανότητα επειδή βαφτίζεται στις 20 Οκτωβρίου, ημέρα μνήμης του αγίου Γερασίμου.

Μεταξύ των 93 διαφορετικών επιθέτων, που εμφανίζονται στο κατάστιχο, πολυπληθέστερο είναι το Πεταλάς. Το επίθετο αυτό το φέρουν 161 άτομα, είτε μόνο του είτε μαζί με κάποιο δεύτερο (Αλεξανδράτος, Βερύκιος, Δρακάτος, Δωροθεάτος, Ζαβιτζιάνος, Ζαβός, Κόγιας, Κονταράτος, Λιοσάτος, Μαράτος, Μούλος, Σπάτζας, Στεφανάτος, Τζανάτος). Με περισσότερα μέλη εμφανίζεται ο κλάδος των Μαράτων. Ενδιαφέρον είναι πως από τις 125 πράξεις στις 100 υπάρχει τουλάχιστον ένα μέλος της οικογένειας Πεταλά, είτε ως μητέρα-πατέρας, είτε ως νύφη-γαμπρός, είτε ως θανούσα/-ών, είτε ως ανάδοχη/-ος-κουμπάρα/-ος. Η έντονη αυτή σχέση της οικογένειας Πεταλά με τον ναό του Αγίου Ιωάννου, η οποία διαφαίνεται και από τον κατάλογο των συναδελφών του 1807,³⁰ μας οδηγεί στο να υποθέσουμε πως υπήρχε μεταξύ

³⁰ Βλ. την υποσημείωση 11.

τους κάποια σχέση *κτητορείας*,³¹ η οποία, όμως, δεν έχει τεκμηριωθεί ακόμη. Από τα υπόλοιπα επίθετα, που εμφανίζονται στο κατάστιχο, ενδιαφέρον, για τον τρόπο δημιουργίας και χρήσης τους, παρουσιάζουν τα ανδρωνυμικά (π.χ. Αλισφάκαινα, Μαντζάραϊνα, Πιέραϊνα κ.ά.) και τα πατρωνυμικά (Βρυώναινα, Σταυράκαινα, Τρούπαινα κ.ά. ~ Κονταρού, Μαρού, Πεταλού κ.ά.) που φέρουν διάφορες γυναίκες. Όπως, επίσης, και ορισμένα παρωνύμια που εμφανίζονται (Μαγδαληνή του Κούρου, Δημητρού του Χαμνατζή, Φιορούλα του Καραμπάτου). Ακόμα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια ομάδα ανδρών που προσδιορίζονται με ένα γυναικείο όνομα (Γιάννης της Νικολετίνας, Στάθης της Καραβαίνας, Γιάννης της Καισαρίνας, Γιάννης της Ακακίας, Γιάννης της Αγουστως, Στάθης της Γιούλιας κ.ά.). Επίσης, μέσα από τις καταγραφές, μας δίνεται η δυνατότητα να κατανοήσουμε και τον τρόπο δημιουργίας κάποιων διπλών επιθέτων, όπως για παράδειγμα το Πεταλάς-Δωροθεάτος, το οποίο υιοθέτησε ο Γιακουμής Πεταλάς, μετά τον θάνατο του πατέρα του Δωροθεάτου (πρ. 4 και 39).

Η κοινωνική διαφοροποίηση και διαστρωμάτωση, εντός του καταστίχου, γίνεται αισθητή μόνο μέσω των προσφωνήσεων και των επαγγελμάτων των ατόμων. Το συντριπτικό ποσοστό των καταγεγραμμένων ατόμων δεν φέρει κανενός είδους προσφώνηση, με μόνη εξαίρεση τα μέλη της οικογένειας Πεταλά-Ζαβού (Αλιβίζης, Κωσταντής, Μαρής, Στάθης), τα οποία συνοδεύονται από την προσφώνηση *μισέρ*,³² και η μεμονωμένη περίπτωση του, προφανώς κεφαλονίτικης καταγωγής, αποβιώσαντα Τουμάζου Φλωριά, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως *signor*. Οι πληροφορίες, από την άλλη, για τον τομέα των επαγγελμάτων είναι πενιχρές, καθώς ελάχιστα είναι τα άτομα (Μικέλης Βοτριδής, Στάθης Πεταλάς, Γεράσιμος Σκούταρης κ.ά.) που καταγράφονται με επαγγελματικό προσδιορισμό (*μαστρο-*). Βέβαια, είναι σίγουρο πως και άλλα άτομα ασκούσαν κάποιο επάγγελμα ή τέχνη, όπως ο Γιώργος Μαχαλιώτης, ο οποίος γνωρίζουμε πως είχε τοιχογραφήσει τον ναό του Αγίου Ευσταθίου στο

³¹ Σχετικά με την έννοια και τον θεσμό της *κτητορείας* βλ. Σπύρος Χρ. Καρύδης, *Ορθόδοξες αδελφότητες και συναδελφικοί ναοί στην Κέρκυρα (15^{ος}-19^{ος} αι.)* (Εκδόσεις Σταμούλη, 2004), 86-105.

³² Και τα τέσσερα αυτά μέλη της οικογένειας είχαν εκλεγεί στο αξίωμα του συνδίκου του Βαθιού, τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του 18^{ου} αιώνα (βλ. Κ. Nikias, 'The 'primates' of Venetian Ithaca: A first sketch of the local administration with a list of *sindici* (1649-1796)', *Bulletin of the Ithacan Historical Society* 2 (2024):145-189.

Βαθύ το 1751.³³ Επίσης, καταγράφονται και τρεις ιερωμένοι, ο παπα-Φίλιππος Κουβαράς, ο παπα-Θεοδόσιος Πεταλάς και ο ιερομόναχος παπα-Μελέτιος Πεταλάς-Λιοσιάτος, καθώς και η μοναχή Διαμάντω Πεταλού-Δρακάτισσα.

Ένας τομέας που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτός των *κουμπαριών*, των σχέσεων, δηλαδή, που συνήπταν οι άνθρωποι μεταξύ τους μέσω των γάμων και των βαφτίσεων. Στατιστικά στις βαφτιστικές πράξεις υπάρχει μόνο ένας ανάδοχος, εκτός από την 23^η όπου υπάρχουν δύο, και στις γαμήλιες υπάρχουν δύο κουμπάροι, εκτός από τις πράξεις με αρ. 77, 81, 89, 91 και 92 όπου είναι μόνο ένας. Η στεριώτισσα Γιάνναινα Βλάχα πρωταγωνιστεί σε αυτόν τον τομέα, καθώς εμφανίζεται ως ανάδοχη σε τέσσερα διαφορετικά βρέφη. Από τις υπόλοιπες καταγραφές άξιες αναφοράς είναι οι περιπτώσεις του Πώργου Μαχαλιώτη, ο οποίος βαφτίζει και τα τρία παιδιά του Θεοτόκη Μαράτου, της Παρασκευής Αλισφάκαινας, η οποία βαφτίζει δύο παιδιά του Παύλου Κόγια, και της οικογένειας Χούσου, μέλη της οποίας βαφτίζουν τρία παιδιά της ευρύτερης οικογένειας του Γιακουμή Πεταλά-Δωροθεάτου, η οποία με τη σειρά της βαφτίζει ένα παιδί της οικογένειας Χούσου (πρ. 4, 8, 42 και 56). Μια ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η κουμπαριά δύο αντίπαλων πόλων εξουσίας της οθωμανικής στεριάς, του αρματολού του Ξηρομέρου καπετάν Νικολού του Γιάννου Βαρνακιώτη³⁴ και του προεστού του Κάρλελι Μήτσου Μαυρομμάτη,³⁵ ο οποίος βαφτίζει το παιδί του πρώτου στην εκκλησία του Αγίου Σπυριδώνα στα Παλάτια και του δίνει το όνομα Σταμούλης.

Μέσα από τις καταγραφές του καταστίχου μας δίνεται η δυνατότητα να προσεγγίσουμε και το θέμα της μετακίνησης και της μετανάστευσης των ανθρώπων. Βλέπουμε τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνταν μέσα στο ίδιο το νησί και συγκεκριμένα από τα χωριά του βορρά (Ανωγή και Εξωγή) προς τα χωριά του νότου (Χωριό και Μόλος του Βαθιού). Όπως, για παράδειγμα, η Ξωησάνα Βγενιά και οι Ανωησάνες Αντριάνα και Γιαννούλα που ήταν

³³ Triantaphyllopoulos, *Die Nachbyzantinische Wandmalerei*, 278.

³⁴ Στο κατάστιχο καταγράφεται ως Γιάννος, αλλά προφανώς πρόκειται για λάθος, καθώς αφενός ο Γιάννος Βαρνακιώτης είχε αποβιώσει γύρω στα 1780 (βλ. Κωστής Παπαγιώργης, *Τα καπάκια. Βαρνακιώτης, Καραϊσκάκης, Ανδρούτσος*, 9^η έκδ, (Εκδόσεις Καστανιώτη, 2014), 91–92) και αφετέρου γνωρίζουμε πως ο Σταμούλης ήταν γιός του Νικολού (Αθανασοπούλου, *Ο πληθυσμός της Ιθάκης*, 136).

³⁵ Σχετικά με τη ζωή του Μήτσου Μαυρομμάτη βλ. Νίκος Θεοδ. Μήτσος, *Μαυρομματαίοι. Προεστοί, λόγιοι, οπλαρχηγοί, πολιτικοί* (Ηρόδοτος, 2018), 28–37.

παντρεμένες με Βαθυσάνους και ζούσαν στο Βαθύ ή ο παπα-Φίλιππος Κουβαράς, προφανώς από την Ανωγή, που δραστηριοποιούνταν στο Βαθύ. Αλλά βλέπουμε, επίσης, και τη μετακίνηση από το Χωριό προς τον Μόλο του Βαθιού, η οποία εγγράφεται στο ευρύτερο πλαίσιο της μετακίνησης του διοικητικού και οικονομικού κέντρου του νησιού.³⁶ Διαφαίνεται πως τα «όρια» μεταξύ των δύο οικισμών ήταν αρκετά ρευστά και δεν «εμπόδιζαν» τους κατοίκους τους να δραστηριοποιούνται πότε στον έναν και πότε στον άλλον. Άλλωστε ο οικισμός του Μόλου ήταν η μετεξέλιξη του Χωριού του Βαθιού, οι κάτοικοι του οποίου ήταν οι κύριοι οικιστές του. Ο παπα-Θεοδόσιος Πεταλάς, για παράδειγμα, εφημέρευε σε ναούς τόσο στο Χωριό (Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος), όσο και στον Μόλο του Βαθιού (Άγιος Σπυρίδων στα Παλάτια και Άγιος Νικόλαος). Ενώ πολλά από τα καταγεγραμμένα, στο κατάστιχο του Αγίου Ιωάννου, άτομα εμφανίζονται την ίδια περίοδο σε ληξιαρχικά κατάστιχα³⁷ και κώδικες ναών του Μόλου. Όπως, για παράδειγμα, στον κώδικα του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Γαρδελάκι (Μόλος) που καταγράφονται ως συναδελφοί άτομα τα οποία όχι απλώς υπάρχουν στις πράξεις του Αγίου Ιωάννου,³⁸ αλλά ήταν και συναδελφοί του ναού. Η περίπτωση των αδελφών Μαράτων, Νικολέτου και Θεοτόκη, είναι η πλέον χαρακτηριστική, καθώς αν και το 1761 εγγράφονται στην αδελφότητα του Γαρδελακιού,³⁹ τελούσαν τα σημαντικά μυστήρια της οικογένειάς τους στον Άγιο Ιωάννη (πρ. 21, 22, 26, 28 και 103).

Διαχρονικά η Ιθάκη, λόγω της γεωγραφικής της θέσης στη βενετοοθωμανική μεθόριο του Ιονίου, αποτελούσε τόπο καταφυγής για

³⁶ Σχετικά με τη μετακίνηση αυτή, η οποία είχε ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 1740, βλ. Κ. Νικίας, 'The Venetian Governor's Palace on Ithaca', *Mediterranean Studies* 32, no. 2 (2024): 165–167.

³⁷ Πολλά από τα άτομα που αναφέρονται στο ληξιαρχικό κατάστιχο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου εντοπίστηκαν και στα κατάστιχα του Αγίου Νικολάου στον Μόλο (1764–1818) (ΓΑΚ–ΤΙ, ΛΝ, Φ. 2α, 1^ο κατάστιχο) και του Αγίου Σπυρίδωνα του Μπαζίγιου (1795–1799 [1748–1803]) (ΓΑΚ–ΤΙ, ΛΝ, Φ. 6α, 1^ο κατάστιχο).

³⁸ Για παράδειγμα ο μαστρ-Αντώνης Κούγιας και ο μαστρο-Γεράσιμος Σκούταρης, οι οποίοι εμφανίζονται στο κατάστιχο του Αγίου Ιωάννου, ήταν από το 1761 ενταγμένοι στην αδελφότητα του Γαρδελακιού (Νίκος Στ. Βλασσόπουλος, *Η ιστορία της εκκλησίας της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Γαρδελάκι της Ιθάκης και το πρακτικό της αδελφότητας (1738–1831)* (Ιδιωτική έκδοση, 1998), 65).

³⁹ Βλασσόπουλος, *Γαρδελάκι*, 65–66.

πολλούς ανθρώπους, προερχόμενους, κυρίως, από την απέναντι οθωμανική στεριά (Ακαρνανία). Απλοί άνθρωποι, οι οποίοι είτε λόγω φόβου είτε λόγω οικονομικής ανέχειας, διέπλεαν τα νερά του Ιόνιου με την ελπίδα ανεύρεσης τόσο προστασίας όσο και εργασίας στο νησί της Ιθάκης. Αυτό το έντονο, κατά καιρούς, φαινόμενο το διακρίνουμε και μέσα στις καταγραφές του καταστήχου του Αγίου Ιωάννου. Συναντάμε τη στεριώτισσα Γιάνναινα Βλάχα, τον Ξηρομερίτη Αναστάση, τον στεριώτη Δημήτρη και τον Καντηλιώτη Γεώργιο, οι οποίοι προσπαθούν να ενταχθούν στην κοινωνία του νησιού συνάπτοντας κουμπιές με τους ντόπιους. Συναντάμε και τη Μεσολογγίτισσα Παντούλα, η οποία γεννά και βαφτίζει το παιδί της στην Ιθάκη. Συναντάμε, όμως, και τον αρματολό καπετάν Νικολό του Γιάννου Βαρνακιώτη, ο οποίος χρησιμοποιούσε την Ιθάκη ως καταφύγιο στους καιρούς που έπεφτε στη δυσμένεια της οθωμανικής εξουσίας, αλλά και τον ισχυρό προεστό Μήτσο Μαυρομμάτη, ο οποίος μόλις έχασε τη θέση του προεστού, το 1788, κατέφυγε στο νησί, φοβούμενος την οργή του Αλή πασά.⁴⁰ Στο κατάστιχο καταγράφονται και δύο άνθρωποι με κυκλαδίτικη καταγωγή, ο Γιάννης Μυκονιώτης και ο Κέκος Τηγιώτης, διευρύνοντας τις αποστάσεις μετακίνησης και προέλευσης των επήλυδων. Από την άλλη υπήρχαν μεταναστευτικές ροές και από βενετικά εδάφη και συγκεκριμένα από τα γειτονικά της Ιθάκης νησιά. Συναντάμε τον Λευκαδίτη Αντρέα Μπακόλα, τον Παναγή Πούλο, από τα Πουλάτα της Κεφαλονιάς, τον Πέτρο Μηλιαρέση, από το Αράκλι, τον Γεώργιο Κεφαλονίτη, τον μαστρο-Μικέλη Βοτρίδη, τον signor Τουμάζο Φλωριά και άλλους.

Ένα άτομο που πρωταγωνιστεί στο κατάστιχο είναι ο παπα-Θεοδόσιος Πεταλάς. Όπως αναφέρθηκε και στο Β' μέρος, σε όλο το εύρος του καταστήχου ο γραφικός χαρακτήρας είναι ίδιος, γεγονός που μας επιτρέπει την απόδοση της σύνταξής του αποκλειστικά στον παπα-Θεοδόσιο. Η εν πολλοίς ανορθόγραφη γραφή του, αν και είναι αρκετά ευανάγνωστη, επιδεινώνεται με το πέρασμα των χρόνων, ενώ σημαντικό είναι πως δεν εμφανίζει ιταλίζοντα στοιχεία. Δεν

⁴⁰ Σπύρος Ι. Ασδραχάς, 'Από τη συγκρότηση του αρματολισμού. Ένα ακαρνανικό παράδειγμα', στο Σπύρος Ι. Ασδραχάς, *Πρωτόγονη Επανάσταση. Κλέφτες και αρματολοί (18ος-19ος αι.)* (ΕΑΠ, 2019), 175.

γνωρίζουμε περισσότερα στοιχεία για τη ζωή του, παρά μόνο πως πέθανε το 1791 και θάφτηκε στον ναό του Αγίου Σπυριδώνα του Μπαζίγου στον Μόλο.⁴¹

Εν κατακλείδι, μέσα από τις 125 πράξεις του καταστίχου διακρίνεται μια παλλόμενη κοινότητα, η οποία δρούσε στο πλαίσιο μιας σχετικά μικρής, περιορισμένης, εσωστρεφούς και παρακμάζουσας ενορίας. Το κατάστιχο αυτό μας δίνει μια αποσπασματική αλλά αρκετά ικανοποιητική εικόνα της κοινωνίας της Ιθάκης του δευτέρου μισού του δεκάτου ογδόου αιώνα.

Δ. Η έκδοση

Οι πράξεις του καταστίχου εκδίδονται με πιστή τήρηση της ορθογραφίας και του τονισμού του πρωτοτύπου. Η στίξη έχει αποκατασταθεί με φειδωλότητα, ενώ κεφαλαιογραφούνται τα κύρια ονόματα προσώπων και τόπων. Οι συντομογραφημένες λέξεις και, *ποτέ*, *χήρα*, *μισέρ* και *signor* αναλύονται σιωπηρά. Όλες οι πράξεις φέρουν έναν αύξοντα αριθμό, ο οποίος ακολουθεί τη σειρά καταχώρησής τους ανά φύλλα. Τέλος, χρησιμοποιούνται τα εξής κριτικά σημεία: || = για αλλαγή σελίδας, (...) = για δυσανάγνωστο κείμενο, [[αβγ]] = για λέξεις ή γράμματα που διαγράφονται από τον γραφέα, <αβγ> = για γράμματα και λέξεις που παραλείφθηκαν από τον γραφέα, [αβγ] = για συμπλήρωση γραμμάτων ή λέξεων που λείπουν λόγω φθοράς, [...] = για κατά προσέγγιση υπολογισμό γραμμάτων που λείπουν, {αβγ} = για γράμματα ή λέξεις που διαγράφονται από τον εκδότη, \αβγ/ = για προσθήκες του γραφέα στο διάστιχο πάνω από την γραμμή, /αβγ\ = για προσθήκες του γραφέα στο διάστιχο κάτω από την γραμμή, αβγ = για αμφίβολη ανάγνωση κειμένου.

Στο ευρετήριο τα πρόσωπα καταχωρούνται με τον αύξοντα αριθμό της πράξης στην οποία εμφανίζονται, μαζί με ένα από τα εξής διακριτικά, αναλόγως με την ιδιότητά τους: αν = ανάδοχος, β = βαφτισθείς/-σα, γ = γαμπρός, θ = θανών/-ούσα, κ = κουμπάρος/-α, μ = μητέρα, ν = νύφη, π = πατέρας, υ = υπογραφομένος. Τέλος, ξεχωριστά ευρετηριάζονται τα πρόσωπα με ελλιπή ονόματα, καθώς, επίσης, και οι ναοί.

*

⁴¹ ΓΑΚ-ΤΙ, ΛΝ, Φ. 6α, Άγιος Σπυρίδων του Μπαζίγου, 1^ο κατάστιχο (1795-1799 [1748-1803]), φ. 4ν: '1791 δικεμβριου 19 εθαπτι ο παπα-Θεοδοσιος ο Πεταλας'.

Έκδοση του καταστίχου*

φ. 1r

Καταστιχο
ίπανδρεμε

τον βαπτιζομενον,
νον κε κεκιμιμενον

1

1751 ιουλιου 21

Εβαπτιστι πεδι αρσενικο Χριστοδουλου Σουπιονι και Αθανασίας Σουβλενας ποτέ Νικολου, αναδεχθι αυτο Παναγίς Πεταλας του Γιανι τις Αγουστος, το ονομα του νεοφοτιστου Παναγι<ς>.

2

1751 ιουλιου 22

Εβαπτιστι πεδι θιλικό Γιάνι Πεταλα Δράκατου και Βιενιάς Κοσταντους, το ονομα τις Γιοργούλα, αναδεχθι αυτο παπας Φιλιπος Κουβαρας μονος.

3

1751 ιουλιου 24

Εβαπτιστι πεδι άρσενικό του Γιακουμι Μαρατου και Αναστασίας Πεταλούς ποτέ Γιανι, το ονομα του Σπίρο, αναδεχθι αυτό Αναστάσις ποτε Σταθι Κάντιλιοτι μονος.

4

1751 σεμπτεβριου 1

Εβαπτιστι πεδι άρσενικό Λεύθερι Χουσου και Αποστολος Πιερενας ποτέ Σταθι, το ονομα του Αντόνι, αναδεχθι αυτό Γιακουμίς Πεταλάς Δοροθεατος μονος.

Θεοδοσιος ιερέυς Πεταλας εφιμεριος

φ. 1v

Κατάστιχο τον βαπτιζομένον, υπάνδρεμένον και κεκιμιμενον

* Το κατάστιχο εκδίδεται με άδεια της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

5

1751 αυγουστου 15

Εβαπτιστι πεδι θιλικό του Παναγι Βερικιου και Ζαμπετας Ανοϊσανας, το ονοματις Μαργετα, αναδεχθι αυτο θιγατερα παπα κιρ Φοτινου Πεταλα μονι.

6

1751 αγουστου 25

Εβαπτιστι πεδι άρσενικο Μικέλι Σολομου και Σταθουλας Μπαστουκενας, το ονομα του Φράνκισκακι, αναδεχθι αυτο Παύλος Κογιας του Πετρου μονος.

7

1751 νοεμβριου 6

Εβαπτιστι πεδι άρσενικο Γιανι Αλιμερισι και Βιενιας Ξοϊσανας, το ονομα του Μαρι, {ά} αναδεχθι αυτο χήρα Αλιβιζενα Μαντζαρενα μονι.

Θεοδοσιος Ιερεύς εφιμεριος του Αγίου Ιω<α>νου στα Πεταλατα

φ. 2r

8

1751 νοεμβριου 9

Εβαπτιστι πεδι θιλικό του Μικέλι Πεταλα του Ζισιμου και Μάρου Κοσταντούς του Γιακουμί Δοροθεατου, το όνομα τις Ξάνθο, αναδέχθι αυτό χήρα Αθανα[σ]ενα ποτέ Αθανάσι Χούσου μόνι.

9

1751 δικεμβριου 2

Εβαπτιστι πεδί άρσενικο Ανάγνωστι Μαρατου και Φράνκούλας του μαστρο-Παναγιότι Πεταλά, το όνομα του Σταμουλι, αναδέχθι αυτό Κατερίνα Σούβλενα θιγατερα ποτέ Θεοδóri Σούβλα μόνι.

10

1752 ιουναριου 27

Εβαπτίσι πεδι άρσενικό του Λαμπρινοῦ Δεσαλέρμου και Διμιτροῦς του Χαμνατζι, το όνομα του Τζανετο, αναδέχθι αφτό Παναγισ Κεσαρατος ποτέ Πάνι μονος.

11

1752 φλεβαριου 2

Εβαπτιστι πεδι αρσενκò Γιανι Ζαβιτζιανου και Ακριβις Πεταλούς ποτέ Μιχάλι Τζανατου, το ονομα του Γεράσιμο, αναδέχθι αυτό Νικολος Πεταλάς του Γεράσιμου.

Θεοδοσιος ιερέυς Πεταλας εφιμεριος του Αγιου Ίωανου του Θεολογου

φ. 2v

12

1752 φλεβαριου 15

Εβαπτιστι πεδι άρσενικò Θεοδορι Καντιλιοτι και Ροφιλιὰς Μάρκεσινενας, το ονομα του Γλιγορι, αναδεχθι αυτό Γιоргός Μπαλτίς μόνος.

13

[1752 φεβρουαρίου 15]

Τιν ήδια ήμερα εβαπτιστι πεδι θιλικο του Μαρκου Πεταλα ποτέ Ζισιμου και Σταμουλας Μαρατισσας του Γιάνι, το ονομα τις Αλεξάνδρα, αναδεχθι αυτο Αναστάσις Πιέρος ποτέ Σταθι Πιέρου μονος.

14

1752 μαρτίου 18

Εβαπτιστι <παιδί> θιλικο Παναγι {Παναγι} Πεταλά Δρακατου και Διαμάντος Μαρούς· το ονομα τις Αναστασία, αναδεχθι αυτό ω ιος του Μικελι Σολομού μονος.

15

1752 μάρτιου 22

Εβαπτιστι πεδι άρσενικò του Κοστάντι Δεσαλερμου ποτέ Διονισι και Λαμπο Μπουρασκενα, αναδέχθι αυτό Κιρατζού γινη Γιоргου Αλεξανδρατου μόνη, το ονομα του Νικολή.

16

1752 μαγιου 8

Εβαπτιστι πεδι άρσενικο του Γιανι Πεταλα Ζαβιτζιανου και ||^{φ. 3r} {και} Ακριβις Πεταλούς ποτέ Μιχάλι, το ονομα του Αναστάσι, αναδεχθι αυτό Θεοδορις Λάλας μόνος.

17

1752 μαγίου 22

Εβαπτιστι πεδι θιλικὸ του Ζαφίρι Κεσαράτου και Γιανούς Πεταλούς ποτέ Μακροδιμίτρι, το ονομα τις Γιοργούλα, αναδεχθι αὐτὸ Θεοτοκίς Σκλαβενίτις μόνος.

18

1752 ιουνίου 29

Εβαπτιστι πεδι θιλικο του Νικολι Πεταλα Δρακατου ποτέ Γιοργακι και Διαμάντος Λιοσας τοῦ Σταθι τις Καραβενας, το ονομα τις Ζαχαρενια, αναδεχθι αὐτὸ Κοσταντίνα Πεταλού θιγατέρα Στέλιου Βερικίου μονι.

19

[1752 ιουνίου 29]

Τιν ἰδια ἰμερα εβαπτιστι πεδι αρσενικο Νικολετου Ζαβιτζιανου και Κρουσταλένιας Πεταλούς ποτέ Νικολου, το ὄνομα του Αναστάσι, αναδεχθι αὐτὸ Θεοδoris Δεσαλερμος Λάλας μονος.

Θεοδοσιος ἱερέυς Πεταλᾶς εφιμεριος του Αγίου Ιωανου του Θεολόγου

φ. 3v

20

1763 μαγίου 10

Εβαπτιστι πεδι θιλικο του Μικέλι Σολομου και Χρισανθις θιγατερα χήρας Παναγιόσας Στέφατισας, το ονομα τις Μάργετα, αναδεχθι αὐτὸ Σπιρος Καρβούνις του Στάθι μονος.

21

1763 μαγίου 12

Εβαπτίσιτι πεδι αρσενικὸ Νικολετου Μαρατου και Μαγδαλινις Πεταλούς ποτέ Νικολου, το ονομα του Ανάσταςι, αναδεχθι αὐτὸ Ανάγνῶστις Βλασοπουλος του Παναγι μονος.

22

[1763] 20 του παροντος [μαΐου]

Εβαπτιστι πεδι θιλικο του Θεοτοκι Μαρατου και Αγγέλος Πεταλους του Σταθι Μούλου, το ονομα τις Καλομιρα, αναδεχθι αὐτὸ Γιοργος Μάχαλιότις μόνος.

23

1763 ιουλιου 1

Εβαπτιστι πεδι θιλικὸ του Ἄνδρια Δρακουλι ποτέ μισέρ Κοσταντακι Δεντρину και Ἄντριανας ποτέ Μανολακι, το ονομα τις Ζαχαρούλα, αναδεχθι αὐτο Γιόργος τις Λιμπεριας και Κεκος Τινιότις.

φ. 4r

24

1763 ιουλιου 11

Εβαπτιστι πεδι αρσενικο του Σταθι Πεταλά ποτέ Αναστασι και Μιλιάς Πεταλούς του Γερολιμάκι, το ονομα του Σταματι, αναδεχθι αὐτο Καραμετος Ζαβιτζιανος μόνος.

Θεοδοσιος ἱερεὺς Πεταλας εφίμεριος του Αγιου Νικολάου

25

1762 δικεμβριου 12

Τον απερασμενον χρόνο /ιγουν 1761 δικεμβριου 12\ εβαπτίστι πεδι αρσενικὸ παπα-Θεοδόσι Πεταλά και Καλομίρας Βλασοπουλενας, το ονομα του Νικολι, αναδέχθι αὐτὸ Μαρία Φερεντινισα Γγιαφena μονι.

26

ακομι τον ἡδιον χρονο, 1762 αυγούστου 4

Εβαπτιστι πεδι ἄρσενικο Θεοτοκι Μαρατου και Ἀγγελος Πέταλούς του Σταθι Μουλου, το ὄνομα του Γιοργο, αναδεχθι αὐτὸ Γιοργος Μαχαλιωτις μονος.

27

1763 δικεμβριου 5

Εβαπτιστι πεδι θιλικο του Αναστασι Μαρατου και Μαργετας ποτέ Βασιλι Μπεκατορου, αναδεχθι αυτο γινι Εὐσταθιου Ζαβιτζιανου Καρασταθι μονι, το ονομα τις νεοφοτιστις Ελενι.

φ. 4v

28

1764 φλεβαριου 20

Εβαπτιστι πεδι ἄρσενικὸ Θεοτόκι Μαρατου και Ἀγγέλος Πεταλούς του Σταθι Μουλου, αναδεχθι αυτο Γιοργος Μαχαλιωτις, το ονομα του νεοφοτιστου Ἰωανις.

29

1764 φλεβαριου 22

Εβαπτιστι πεδι θιλικο, το ονομα του Μαρια, του Νικολετου Κονταρατου και Μαριας Τρουπενας, αναδεχθι αυτο Εύσταθιος Πεταλας του Χριστοδουλου.

Θεοδοσιος ιερεύς Πεταλας επιμεριος του Αγιου Νικολαου στο Μολο

30

1764 οχτοβριου 5

Εβαπτιστι πεδι θιλικο του Διμιτρι Βαλιανου ποτέ Για<ννη> και Ανγγελος του Γλικου, το ονομα τις Κιργιάκο, αναδεχθι αφο Γιανενα Στεργιοτισα θιγατερα ποτέ Κοσταντι Βλαχου.

31

[1764] 20 του παροντος [οκτωβρίου]

Εβαπτιστι πεδι αρσενικο του Κοσταντι Πεταλα του Στάθι τις Καραβενας και Μαρουλας ποτέ Γιανι τις Κεσαρινας, το ονομα του Γερασιμο, αναδεχθι αυτο Διμι||^{φ. 5r} τρις Δεσαλερμος Λαλας μονος.

32

1764 οχτοβριου 26

Εβαπτιστι πεδι αρσενικο του Γιανι Λαλα και Μαριας Βουρτζενας του Μεταξα Βουρβετζι, το ονομα του Διμιτριος, αναδεχθι αυτο ο Αναγνωστις Πεταλας Σπατζας μονος.

Θεοδοσιος ιερεύς Πεταλλας επιμεριος του Αγιου Ίωανου του Θεολογου στα Πεταλατα

33

1764 οχτοβριου 13

Εβαπτιστι πεδι θιλικό Κεσαρι Πεταλα και γινις αυτου Μιλιας ποτέ Αντζουλι Τζιντιλι, το ονομα τις Σταματέλα, αναδεχθι αυτο ι Παρασκεβι χήρα ποτέ Γιόργου Αλισφακι μονι.

34

1765 ιουναριου 18

Εβαπτιστι πεδι θιλικο του Νικολι Πεταλα Δρακατου και Γιανουλας Γαλατενας Παξίνιας, το ονομα τις Κατερινις, αναδεχθι αυτο γινι Εύσταθιου Πεταλα Μαρατου μονή.

35

1765 απριλιου 3

Εβαπτιστι πεδι θιλικο του Αναστασι Κονταρατου και γινις αυτου Δρακουλενας ποτέ Μένεγου, το ονομα τις Μιλια, αναδεχθι αυτο Πετρενα Κογενα ποτέ Πετρου Κογιά μονη.

φ. 5v

36

1765 σε<πτε>μβρίου 17

Εβαπτιστι πεδι θιλικο Αλιβίζι Κονταράτου και γινις αυτου θιγατερα ποτέ Κοστάντι Καραμπαλι, το όνομα τις Φκιερεντζα, αναδεχθι αυτι παπα-Φίλιπος Κουβαρας μονος.

37

1765 σεπτεβριου 26

Εβαπτιστι πεδι αρσενικο Γιακουμι Μαρατου και γινις αυτου θιγατερα ποτέ Πανι τις Νικολετινας, το ονομα του Κοστάντινο, αναδεχθι αυτο Αποστολο Πιερενα μονι.

Θεοδοσιος Ιερεύς Πεταλλας εφιμεριος του Αγιου Ιώανου στα Πεταλατα

38

1765 οχτοβριου 15

Εβαπτιστι πεδι αρσενικο Θοδορι Λαλα ποτέ Διονισι και γινις αυτου Ανοϊσανας, το ονομα του Νικόλαως, αναδεχθι αυτό παπα-Φίλιπος Κουβαρας μονος.

39

1765 οχτοβριου 16

Εβαπτιστι πεδι αρσενικο Κοσταντι Πεταλα του Σταθι τις Καραβενας και γινις αυτου θιγατερα ποτέ Πανι τις Κεσαρινας, το ονομα του Γιακουμι, αναδεχθι αυτο Γιακουμις Πεταλας ποτέ Δοροθεατου.

40

[1765 οκτωβρίου 16]

Τιν ιδιαν ιμερα εβαπτιστι πεδι θιλικο ||^{φ. 6r} Μάρκου Μαρατου και γινις αυτου θιγατερα Γιανι Πεταλα Σπατζα· το ονομα τις Άγγελο, αναδεχθι αυτο θιγατερα ποτέ Λαμπρινου Λαλα μονι.

41

1765 οχτοβριου 23

Εβαπτιστι πεδι αρσενικο ονοματι Σπιρο του Σταθι Πεταλα τις Γιουλιας ποτέ Γιάνι και γινις αυτου Αναστασίας θιγατερα \ποτέ/ Φραγγισκου Ανάγνωστάτου, αναδεχθι αυτο Γερασιμος Περατι, ιώς Παναγι Περατι μονος.

42

1765 νοεμβριου 27

Εβαπτιστι πεδι αρσενικο, το ονομα του Μαρι, του Γιακουμι Πεταλα Μαρατου και γινις αυτου θιγατερα ποτέ Γιανι Πεταλα τις Νικολετενας, αναδεχθι αυτο Μαρια θιγατερα ποτέ Λεφθέρι Χουσου μονι.

43

1766 αυγουστου 11

Εβαπτιστι πεδι αρσενικο ονοματι Νικόλαος του Παναγι Πεταλα Δρακατου και γινις αυτου Διαμάντος θιγατερα Γιάνι Μαρατου, αναδεχθι αυτο γινι Ζαφίρι Πεταλα μονι.

φ. 6v

44

1767 δικεμβριου 6

Εβαπτιστι πεδι αρσενικο του Άντονι Βουνιέρι και γινις αυτου Μαγδαλινης Ανοήσανας του Κούρου, αναδεχθι αυτω γινη Χριστοφορου Σικιοτι μώνι, και το ονομα του Κονσταντίνος.

Θεοδώσιος ιερεϋς έφιμεριος του Αγίου Σπήριδονος στο Μολο στα Παλάτια

45

1767 δικεμβριου 16

Εβαπτιστι πεδη θιλικό ονοματι {κα} Κατερινι του Χριστοφόρου Σκιοτι και γινις αυτου Γιάννας θιγατερα Κοσταντινου Τζατου, αναδεχθι αυτο Σταθις Μαχαλιοτις μόνος.

46

1769 νοεμβρίου 14

Εβαπτιστι πεδι άρσενικο ονοματι Ζισιμο του Διμιτρι Πεταλα Σπατζα και γινις αυτου Σταθουλας, αναδεχθι αυτο Διμίτρις Στέργιotis του παπα-Αναστασι.

Θεοδοσιος ιερευς Πεταλας εφιμεριος του Αγίου Ιωάννου του Θεολογου στα Πεταλάτα

φ. 7r

47

1769 νοεμβριου 20

Εβαπτιστι πεδι θιλικο του Παβλου Πεταλα Κογια και γινις αυτου, αναδεχθι αυτο χήρα ποτε Γιοργου Αλισφακι.

ο ανοθεν εφιμεριος

48

1770 φλεβαρίου 20

Εβαπτιστι πεδι αρσενικό Νικολι Πέταλα Δρακατου και γινις αυτου Αντριανας Γαλατενας Ανοϊσανας, το ονομα του Κοστάντι, αναδεχθι αυτο παπα-Μελετιος ιερομοναχος Πεταλας Λιοσατος.

ο ανοθεν εφιμεριος

49

1770 μαγίου 23

Εβαπτιστι πεδι θιλικό Κοστάντι ποτέ Σταθι τις Καραβενας και γινίς αυτου, το ονομα τις Καλωμιρα, αναδεχθι αυτο Κασαντρα, χήρα ποτέ Φιλιπου Κολομάрки.

ο ανοθε εφιμεριος

50

1770 μαγίου 3

Εβαπτιστι πεδι άρσενικο ονοματι Ιοανι του Φραγγισκου Φιορου και γινις αυτου, αναδεχθι αυτο Σταθις Κονταρατος του Κοσμετου.

ο ανοθεν εφιμεριος

φ. 7v

51

1770 ιουνίου 29

Εβαπτιστι πεδι θιλικο, το ονομα του Αγγελικι, του Παναγι Πεταλα του παπα-Φοτινου και γινις αυτου Φιορουλας του Καραμπατου, αναδεχθι αυτο Παναγις Περατις ιος του Σταθι Περατι.

Θεοδοσιος ιερεύς Πεταλας εφιμεριος του Αγιου Ιωάννου στα Πεταλατα

52

1773 ιανουαρίου 2

Εβαπτιστι πεδι ἀρσενικο του Παναγι Γρατζου και γινις αυτου θιγατερα Κοστάντι Δεσαλερμου Λαλλα, το ονομα του νεοφοτιστου Ίωάνις, αναδεχθι αυτο Παναγις Λιβιτζανις μονος.

Θεοδοσιος ιερεύς εφιμεριος του Αγίου Ιωάννου στα Πεταλάτα

53

1773 φλεβαρίου 4

Εβαπτιστι πεδι αρσενικο ονοματι Διμιτρις του Κεσα{α}ρι Πεταλα και γινις αυτου θιγατερα Τζιντιλι Μαρουλι, αναδεχθι αυτο Ανα||^{φ. 8r}στασις Ξερομεριτις μόνος.

54

1773 ἀπριλίου 10

Εβαπτιστι πεδι αρσενικο του Αναστάσι Πεταλα Δρακάτου, ιώς του Γιανι Δρακατου, και γινις αυτου Κατερινας θιγατερα Διμιτρι Παπαδατου, το ονομα του νεοφοτιστου Διμιτριος, αναδεχθι αυτο Άντρουτζος Βερικιος ποτε Στέλιου Βερικιου.

ὁ ὠπιστεν ἐφιμέριος

55

1773 μαγίου 5

Εβαπτιστι πεδι ἀρσενικο ονοματι Παναγιότις του Κοσμετου Πεταλα Κονταρατου και Μιλιας Μιλιαρεσενας απο το Αρακλι γινις αυτου, αναδοχος Νικολις Σκουταρις του μαστρο-Γερασιμου.

ο ανοθεν εφιμεριος

56

[1773] 26 του παροντος [μαΐου]

Εβαπτιστι πεδι αρσενικο ονοματι Αντριάς του Διμιτρι Πεταλα Μαρατου και γινης αυτου θιγατερα ποτέ Γιακουμι Δοροθεατου, αναδεχθι αὐτο η Μαρια ποτέ Λεφθερι Χουσου.

ο ανοθεν έφιμεριος

φ. 8v

57

1773 αυγουστου 27

Εβαπτιστι πεδι άρσενικό του Αναστάσι Πεταλά Δρακατου και Κατερινας Πεταλους θιγατέρα Διμιτρι Παπαδατου, το ονομα του νεοφοτιστου Διμιτρι, αναδεχθι αὐτο Αντρουτζος Πεταλας Βερικιος ποτέ Στελιου Βερικιου μονος.

58

1773 αυγουστου 23

Εβαπτιστι πεδι αρσενικό ονοματι Κοσταντι του Διμιτρι Πεταλα Σπατζα και γινης αυτου θιγατερα Διμιτρι Αλεξανδρατου, αναδεχθι αυτο Γεοργιος του Κονομου Κάντιλισι, απο τιν Καντιλα.

Θεοδόσιος ιερέυς εφιμεριος του Αγίου Ίωάννου του Θεολόγου ις τα Πεταλατα

59

1773 δικεμβρίου 22

Εβαπτιστι<σθη> πεδι άρσενικο ονομαστι Χριστο του Αλέξανδρου Πεταλα Δρακατου και γινης αυτου Αγγέλος, θιγατερα Πάναι Περατι, αναδεχθι αυτο ι γινη Γιανου Βλάχου Στεργιότι.

60

[1773] 24 του παροντος [δεκεμβρίου]

Εβαπτιστι πεδι θιλικο του Αναστασι Πεταλα Ζαβιτζιανου και γινης αυτου Πιοργουλας θιγατερα ποτέ Νικολετου Κονταρατου, το ονομα τις βαπτιζομενις Χρισο, αναδεχθι αυτι Νικολις Λαλας, ιως Θεοδορι Λαλα.

ο ανοθεν εφιμεριος

φ. 9r

61

1774 γεναρίου 25

Εβαπτιστι πεδι αρσενικο ονόματι Λήας του Νικολι Μάρκαντονι και γινις αφτου Ριγινας θιγατερα ποτέ Αγγελι Μπουρι, αναδεχθι αυτο ι Αναστασια, θιγατερα Παναγι Πεταλά Δρακατου.

Θεοδοσιος ιερεὺς εφιμεριος του αγιου Ιωάνου του Θεολογου ις τα Πεταλατα

62

1774 φεβρουαριου 23

Εβαπτιστι πεδι αρσενικο ονόματι Διμιτριος του Αναστασι Πεταλά του Κοσταντι τις Κονσταντινας και γινις αυτου Αλεξος θιγατέρα ποτέ Μάρκου Πεταλα ποτέ Ζισιμου, αναδεχθι αυτο Αντον{ης} Κουγιας.

ο ανοθεν ιερεὺς

63

1774 μάρτιου 2

Εβαπτιστι πεδι αρσενικο ονόματι Παναγισ του Παβλου Κογια και γινις αυτου, αναδεχθι αυτο χήρα Ποργενα Αλισφάκενα μόνι.

64

1774 απριλιου 28

Εβαπτίστη πεδι αρσενικο ονοματι Χριστόδουλος του Διμιτρι Βερίκιου και γινις αυτου θιγατερα Χριστόδουλου Σουπιονι, αναδεχθι αυτο ι Γιανενα Βλάχα Στεργιοτισα.

ο ανοθεν ιερεὺς

65

1774 ιουνιου 8

Εβαπτιστι πεδι αρσενικὸ ονοματι Διμιτριος του Παναουλι Δεσαλερμου και γινις αυτου, αναδεχθι αυτο Ευσταθιος Κόνταρις, ιὼς Κοσμετου Πεταλα Κονταρατου μονος.

φ. 9v

66

1774 αὐγούστου 29

Εβαπτιστι πεδι θιλικο ονοματι Σταθούλα του Γιοργου Βερικιου και γινις αὐτου, αναδεχθι αὐτο Διμιτρις Σικιοτις ιώς Ζαφιρι Σικιοτι μονος.

Θεοδοσιος ἱερευς Πεταλας εφιμεριος

67

1788 νοεμβρίου 8

Εβαπτιστι πεδι αρσενικο ονοματι Διονίσι του Θοδορι Πεταλα Μουλου και γινις αυτου θιγατερα Γιακομι Πεταλα Μαρατου, αναδεχθι αὐτο Ιωανις Πεταλας Δρακατος, ἔγγονας του Γιαννι Μαλανδι.

68

1788 νοεβριου 12

Εβαπτιστι πεδι θιλικό ονοματι Σταματελα του Αθανασι Πεταλα Δρακατου και γινίς αυτου θιγατερά ποτέ Νικολετου Κονταρι, αναδεχθι αυτο Βασιλενα γινι Βασιλι Μπαζιγου.

69

1788 δικεμβριου 6

Εβαπτιστι πεδι αρσενικο του καπιτά Γιανου Βαρνακιοτι, το ονομα του Σταμούλι, αναδεχθι ||^{φ. 10r} αὐτο κιρ Μιτζος Μαβροματις μονος.

Θεοδοσιος ἱερεὺς εφιμέριος του Αγίου Σπυριδονος ις τα Παλατια

70

1791 αυγούστου 18

Εβαπτιστι πεδι αρσενικό μεσα στον ικον ονπερ κατικί ι Πάντουλα Μισολογιτισα, ονοματι Ιωανις, αν[αδο]χος αὐτου ο Γιανις Μικονιοτις μόνος.

Θεοδοσιος ἱερευς Πεταλας πνευματικος

1788

178[.] ἔβαπτιστη παιδιον

φφ. 10v-11r (κενά)

φ. 11v

71

1764 μαιου 28

Εβαπτιστι πεδι αρσενικό ονοματι Ευσταθιος του Σιμου Καρβουни, αναδοχος αφτου Σταθις Καραβιας του παπα-Διονίσι.

παπα-Θεοδοσις Πεταλας ελαχα λιτουργος ις το ναών τις Ιπαπαντις και εβαπτισα τον ανοθεν νεοφοτιστον

φ. 12r (κενό)

φ. 12v

72

1769 ιουνιου 6

Εβαπτιστι πεδι αρσενικό του Αναστασι Περάτι και Ανγело Ντριβενας, το ονομα του Κοσταντί, αναδεχθι αύτο Κονσταντις Ζαβος του μισέρ Νικολι τις Μπετας.

Θεοδοσιος ιερευς Πεταλας

73

1788 απριλιου 15

Έβαπτιστι πεδιον αρσενικον του Ίόανι Ψηχου, αναδοχι αύτου ή γηγη Κονστατι Μαρατου του Νικολάου και ονομασεν αυτον Γεοργιον.

74

1788 ιουνιου 5

Έβαπτιστι πεδιον αρσενικον του Διμιτρι Μακρι και ιτον αναδοχος αυτου Αντρεας Μπακολας Λευχαδιτις το ονομασε αυτον Σπηριδον.

φ. 13r

75

1751 απρίλιου 28

Ποργος Καραβιας ποτέ Σταματι ελαβε γινεκα νομιμιν και ευλογιτικιν τι Φραγγισκα θιγατερα Παναγιοτι Πεταλα Κονταρατου, αναδοχι αυτόν μαστρο-Γερασιμος Σκουτάρις και γινι Αναγνώστι Μουσουρι.

76

1751 σεπτεβρίου 28

Στεφανις Πεταλας του Γιανι Στεφανατου ελαβε γινεκα νομιμιν και ευλογιτικίν τι Μαρια, θιγατερα ποτέ Μάρκαντονι Κεσαρατου, αναδοχι αυτόν Παναγι<ο>τις Σπατζας και Μιλιά γινί ποτέ Γιάνι Κολομαρκι.

77

1751 σεπτεβριου 29

Κονσταντις Χρισαφισ Κομιτας ελαβε γινεκα νομιμιν και ευλογιτικιν την Κατερινα ποτέ Θοδορι Σουβλα, αναδοχι αυτόν Νικολος Πεταλας του Γερασιμου.

78

1752 απρίλιου 18

Άντονις Καραβιας Μάρκαντονατος ελαβε γινεκα νομιμιν και ευλογιτικιν τι Σταθουλα Πεταλου θιγατερα Χριστοφορου Μαρατου, αναδοχι αυτον Παναγις Πεταλας του Διμιτρι Παπαδατος και γινι Γιάνι Βλασοπουλου Πιτζίλι.

φ. 13v

79

1752 απριλιου 26

Αναστασις Χαλκιάς του ποτέ Λια Ταμπελας ελαβε γινεκα νομιμιν και ελογιτικίν τι Σταματελα Πεταλου θιγατερα παπα κηρ Φοτινου Πεταλα, αναδοχι αυτόν Διακος Καλαφάτις και αδελφι του Νικολου Μαντζαρι.

80

1752 μαγιου 16

Ζισιμος Πανταζις Δεσαλερμος ελαβε γινεκα νομιμιν και εβλογιτικιν την Αναστασια Βουνιερενα θιγατερα ποτέ Νικολετου Βουνιερι, αναδοχι αυτόν Γιοργος Πεταλας Αλεξανδρατος και Γιάνις ιώς Βασίλι Μπεκατορου.

Θεοδοσιος ιερέυς εφιμεριος του Αγίου Ιώανου του Θεολογου

81

1764 <ι>ουλιου 25

Ευσταθιος Γαλανις Σολομος ελαβε γινεκα νομιμιν και εβλογιτικιν την Μαγδαλινη Κονταρου θιγατερα ποτέ Παναγιωτι Κονταρατου, αναδοχι αυτου Αλεξις Λεβαντινος.

82

1764 αυγουστου 5

Αντριας Λεφχαδιτις ελαβε γινεκα νομιμιν και ευλογιτικιν τι Χριστινα Διμανενα θιγατερα ποτέ Αντζο||^{φ. 14r} λι Διμανι, αναδοχι αυτον Γιοργος Περατις ποτέ Φραγγισκου και Αναγνωστις Κακουρις του Φιλιπου.

Θεοδσιος ιερεὺς εφιμεριος του Αγιου Νικολάου

83

1764 ὀχτοβριου 6

Παναγισ Κεσαρατος ελαβε γινεκα νομιμιν και εβλογιτικιν τι Σταμουλα Πεταλου θιγατερα Σταθι Παλικαρα ποτέ Διμιτρι, αναδοχι αυτον Αναστασις Πεταλας του Κοσταντι τις Κοσταντινα<ς> και Αναγνωστις Πεταλας του μαστρο-Σταθι ποτέ Αναστασι.

84

1765 φλεβαριου 12

Νικολις Πεταλάς ποτέ Μαρκάντονι ελαβε γινεκα νομιμην και ευλογιτικίν τιν Ρ<η>γινα θιγατερα ποτέ Αγγελι Μπουρι, αναδοχι αυτον Παναγίς Πεταλάς Δρακατος και Πα[[γ]]ναγισ Φερέντινος Νγγιαφισ.

[[1773 φλεβαριου 10

Ζισιμος Πεταλας ποτέ Μανόλι ελαβε γινεκα νόμιμιν και ευλογιτικιν τιν Αναστασουλα θιγατερα ποτέ Σταθι]]

φ. 14v

85

1769 σεμτεβριου 17

Αναστασις Πεταλας του Κοσταντι τις Κοσταντινας ελαβε γινεκα νόμιμι και εβλογιτικιν τιν Αλεξο Πεταλου θιγατερα ποτέ Μαρκου Ζισιματου, αναδοχι αυτον μισέρ Μαρικ Ζαβος ποτέ μισέρ Νικολι Ζαβου και Νικολός Πεταλάς ποτέ Γιανι τις Καραβενας.

86

1769 οχτοβρίου 11

Παναγισ Πουλος απο τιν Κεφαλονια απο τα Πουλατα ελαβε γινεκα νομιμην και εβλογιτικιν τι θιγατερα ποτέ Μαρικ Πεταλα, αναδοχι αυτον μαστορο-Μικελις Βοτριδισ και Κοσμετος Πεταλας Κονταρατος.

Θεοδισιος ιερευς Πεταλας εφιμεριος του Αγιου Ίωαννου του Θελογου στα
Πεταλατα

87

1770 μάρτιου 28

Εβαπτιστι πεδι άρσενικο του Παναγι Δεσαλερμου Λαλα, το ονομα του Διονισι,
αναδέχθι αυτο γινι Κοσμετου Κονταρατου
ο ανοθεν εφιμεριος

φ. 15r

88

1770 μαγίου 16

Εβαπτιστι πεδι θιλικο του Διμητρι Βερικιου και γινις αυτου, αναδεχθι αύτο γινι
Πιανου Καμενου Στεργιοτι, το ονομα τις νεοφοτιστις Κρουσταλενια.

89

1770 μαγίου 17

Μαρις Βερικιος ελαβε γινεκα νομιμι και εύλογιτικιν τιν Διαμαντο θιγατερα
ποτέ Διμητρι Μποφιλιου και γινις αυτου Πιλο, αναδοχος αυτον μισέρ Αλιβιζις
Πεταλας Ζαβος.

Θεοδοσιος ιερεύς Πεταλας εφιμεριος του Αγιου Ιώ<ά>νου του Θεολογου στά
Πεταλατα

90

1773 φλεβαριου 10

Ζισιμος Πεταλάς ποτέ Μικελι ελαβε γινεκα νομιμιν και ευλογιτικιν τιν
Αναστασούλα θιγατερα ποτέ Σταθι Μαρούλι, αναδοχι αυτον Παναγίς
Μπαζιγος Στεφανιτζής του Γιανι και γινι μαστρο-Παναγι Κουβαρα.

ο ανοθεν εφιμεριος

91

1773 σεμτεβριου 28

Παναγίς Πλαρνος Δεντρινος ελαβε γινεκα νομιμιν και ευλοιτικιν τιν Κατερίνα
θιγατερα Κοσταντι Πεταλά τις Κοσταντινας, αναδοχος αυτον Διμητρις
Πεταλας Σπατζας.

ο ανοθεν εφιμεριος

φ. 15v

92

[[1774 φεβρουαρίου 2

Διμιτρης Κεφαλονι]]

1774 φεβρουαριου 20

Γεωργιος Κεφαλονιτις ελαβε γινεκα νομιμιν και ευλογιτικιν τι Νικολετα θιγατερα ποτέ Σταματελου Λαλα, αναδοχος Γιανις Πεταλας Τζανατος.

93

1774 φεβρουαριου 23

Αναγνόςτις Πεταλας Στεφανατος ελαβε γινεκα ευλογιτικιν την Αναστασια Πεταλου θιγατερα Παναγι Δρακατου, αναδοχι Παναγις Βοντας και Γιοργος Λαλάς.

Θεοδοσιος ιερευσ εφιμεριος

1774

φφ. 16r-17v (κενά)

φ. 18r

94

1751 ιουνιου 19

Εκιδεϋθι ις τών ναών του Αγιου Ιώανου στα Πεταλατα Ιώανις Πεταλάς τις Κονσταντιοσας, χρονον 48.

95

1<7>51 ιουλιου προτι

Εκιδεϋθι εις τον ανοθεν ναών ο Σταθις Καντιλιοτις ποτέ Πιερου, χρονόν 68.

96

1751 αϋγουστου 21

Εκιδεφθι ις τον ανοθεν ναών μισέρ Σταθις Πεταλάς Ζαβός, χρονών 62.

97

1752 φλεβαριου 26

Εκιδεφθι ις τον ανοθεν ναών Διαμάντο μοναχι Πεταλοϋ Δρακατισα, χρονόν 80.

98

1752 ιουνιου 25

Εκιδεϋθη ι Μιλια Πεταλου θιγατερα Σταθι Πεταλα ποτέ Διμιτρι, χρονόν 18.

99

1752 ιουλιου 20

Εκιδεϋθη εις τον ανοθεν ναον ή Μαρια Πεταλου θιγατερα Γιανι Πεταλά τις Ακακιας, χρονον 18.

100

1751 αυγουστου 10

Εκιδεϋθη εις τον ανοθεν ναών Γιόργος Πεταλάς ποτέ Ζισιμου, χρονόν 31.

Θεοδοσιος ιερεύς Πεταλας εφιμεριος

101

1762 δικεβριου 21

Εκιδεφθι εις τον ναών του Αγιου Νικολαου στο Μολο signor Τουμαζος Φλοριας, χρονον 75.

φ. 18v

102

1763 ιουνιου 26

Εκιδεϋθι εις τον ναών του Αγιου Νικολαου Αντζουλις Παλκισανος, χρονον 48.

Θεοδοσιος ιερεύς Πεταλας εφιμεριος

103

1763

Εκιδεϋθη εις τον ανοθεν ναων Καλομιρα θιγατερα Θεοτοκι Πεταλα Μαρατου, χρονον 2.

104

1764 νοεμβριου 8

Εκιδεφθι εις τον ναών του Αγιου Ιωάννου του Θεολογου στα Πεταλατα Μαρούλα Βριονενα γιनि ποτέ Γιόργακι Πεταλα Δρακατου, χρονον 70.

105

1765 μαγίου 4

Εκιδεφθι ις τον ανοθεν ναών Κυρατζού γινη Γιωργου Πεταλά Αλεξάντρατου, χρονον 60.

106

1765 δικεμβριου 18

Εκιδεφθι ις τον ανοθεν ναών Γιλια γινη ποτέ Γιαν<η> Πεταλα τις Νικολετενας, χρονον 75.

107

1765 δικεμβριου 27

Εκιδεφθι ις τον ανοθεν ναών Χριστοδουλος Σουπιονις, χρονόν 58.

φ. 19r

108

1766 ιανουαριου 7

Εκιδεφθι ις τον οπιστεν ναών του Αγίου Ιώανου Αναστασις Κονταράτος, χρονον 45.

Θεοδοσιος ιερεύς Πεταλας εφιμεριος

109

1769 οχτωβριου 20

Εκιδεφθι ις τον ναών του Αγίου Ιωάνου στα Πεταλατα Ιωανις πεδι Αλιβιζι Κονταρατου, χρονόν 10.

110

[1769] 22 του παρόντος [οκτωβρίου]

Εκιδεφθι ις τον ανοθεν ναών Άντριανα γινη του ανοθεν Αλιβιζι, χρονόν 38.
ο ανοθεν εφιμεριος

111

1769 δικεμβριού 29

Εκιδεφθι ις τον ανοθεν ναών Καλι Πεταλου θιγατέρα ποτέ Μιχαλι Πεταλα, χρονον 38.

112

1770 ιανουαριου 16

Εκιδεφθι ις τον Ναών του Αγίου Ιωάνου στα Πεταλατα ι Γκολφο Κογενα
αδελφι Πετρου Κογια, χρονον 103.

Θεοδοσιος ιερευς Πεταλας εφιμεριος

φ. 19v

113

1770 φλεβαριου 1

Εκιδεφθι ις τον ναών του Αγίου Ιωανου στα Πεταλατα Σταθις τις Καραβενας,
χρονον ογδοϊκοντα.

Θεοδοσιος ιερευς Πεταλας εφιμεριος

114

[1770] 8 του παρόντος [φεβρουαρίου]

Εκιδεφθι εις τον ανοθεν ναών Άντονις Κονταράτος πεδι ποτέ Αανστάσι Κοταρι,
χρονόν 17, σκοτομένο με μία αρκουμπουζά μεστιν κάρδια.

ο ανοθεν ιερευς

115

1770 απριλίου 8

Εκιδεφθι εις τον ανοθεν ναων Πετρος Μιλιαρέσις απο το Άρακλι, χρονον 26.

ο ανοθεν ιερευς

116

1770 απριλίου 17

Εκιδεφθι εις τον ανοθεν ναών Ανγγελο Σταβράκενα γινη ποτέ Γιανι Μαρατου,
χρονόν 90.

ο ανοθεν ιερευς

117

1770 ιουλίου 28

Εκιδεφθι ις τον ανοθεν ναων Παναγίς Βερικιος, χρονον 63.

118

1770 αυγουστου 2

Εκιδεφθι εις τον ανοθεν ναων Άντονις Πεταλας ιώς του Γιανι Ζαβιτζιανου,
χρονόν 17.

ο ανοθεν εφιμεριος

119

1770 αύγουστου 6

Εκιδεφθι εις τον ανοθεν ναών ι Ζαφίρο Πεταλού γινη Ιακοβου Πεταλα Δοροθεατου, χρονον 63.

φ. 20r

120

[1770] 7 του παροντος αύγουστου

Εκιδεφθι εις τον οπιστεν ναων του Αγίου Ιωανου στα Πεταλατα Γιακουμις Πεταλας Δοροθεατος άνδρας τις οπιστεν Ζαφίρος, χρονον 72.

Θεοδοσιος ιερευς Πεταλας εφιμεριος

121

1772 σεμπεβριου 3

Εκιδεφθι εις τον ναών του Αγίου Ιωανου του Θεολογου στα Πεταλάτα Γιακουμις Πεταλας Μαρατος, χρòνον 65.

Θεοδδσιος ιερεύς Πεταλάς εφιμεριος

122

1772 δικεμβριου 6

Εκιδεφθι εις τον άνοθεν ναών Νικολος Ραζος, χρονον 40.

ο ανοθεν εφιμεριος

123

1772 δικεμβριου 29

Εκιδεφθι εις τον άνοθεν ναών Ιωάνις Δεσαλέρμος, χρονον 16.

ο άνοθε εφιμεριος

124

1773 μαρτιου 5

Εκιδεφθι εις τον ανοθεν ναών ή Γιανού χήρα γινη ποτέ Αναγνòστη Πεταλά Σπάτζα, χρονον 38.

ο ανοθεν εφιμεριος

φ. 20v

125

1773 δισεμβρίου 6

Εκιδεφθι ις τον οπιστεν ναών του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αλιβιζις
Πεταλας ιως Αντρια Πεταλα Σπατζα, χρονον 14.

Θεοδοσιος ιερευς Πεταλας εφιμεριος

126

1773 φλεβάριου 8

Εκιδεφθι ις τον ναών του Αγίου Ιωαννου στα Πεταλατα ο Λιμπεριος Βερικιος,
χρονον 82.

ο ανοθεν ιερεὺς

1774 φεβρουαρίου 20

fogli scritti 19

recto οπισθόφυλλου

1791 εβαλα ις το καρτελο κρασι τις Γιανενας παλιατζες τρις με την παλιατζα
του Σ(.)ρου και διο κανατες.

Ευρετήριο

Αλημεριώτης

Βιενιά, (Ε)Ξω(γ)ησάνα, σύζ. Γιάννη

Αλημεριώτη, 7μ

Γιάννης, 7π

Μαρής, του Γιάννη, 7β

Αλισφάκαινα

Παρασκευή (Γιώργαινα), χήρα ποτέ

Γιώργου Αλισφάκη, 33αν, 47αν,

63αν

Αναγνωστάτος

Αναστασία, θυγ. ποτέ Φραγκίσκου

Αναγνωστάτου, σύζ. Στάθη

Πεταλά, 41μ

Βαλ(λ)ιάνος

Αγγέλω, του Γλυκού, σύζ.

Δημήτρη Βαλιάνου, 30μ

Δημήτρης, ποτέ Γιάννη, 30π

Κυριάκω, θυγ. Δημήτρη Βαλιάνου,

30β

Βαρνακιώτης

(Νικολός του) Γιάννου, καπετάν,

69π

Σταμούλης, του καπετάν (Νικολού

του) Γιάννου, 69β

Βερύκιος

Γιώργος, 66π

Δημήτρης, 64π, 88π

Ζαμπέτα, Ανω(γ)ησάνα, σύζ.

Παναγή Βερύκιου, 5μ

Κρουσταλλένια, θυγ. του Δημήτρη,

88β

Λιμπέριος, 126α

Μαργέτα, θυγ. Παναγή Βερύκιου,

5β

Μαρής, 89γ

Παναγής, 5π, 117θ

Σταθούλα, θυγ. του Γιώργου, 66β

Χριστόδουλος, του Δημήτρη, 64β

[ανώνυμη], σύζ. Γιώργου Βερύκιου,

66μ

Βλα(σ)σοπούλαινα

Καλομοίρα, σύζ. παπα-Θεοδόση

Πεταλά, 25μ

Βλα(σ)σόπουλος

Αναγνώστης, του Παναγή, 21αν

Βλα(σ)σόπουλος-Πιτζίλης

[ανώνυμη], σύζ. Γιάννη

Βλασσόπουλου-Πιτζίλη, 78κ

Βλάχα

Γιάνναινα, στεριώτισσα, θυγ. ποτέ

Κωσταντή Βλάχου, σύζ. Γιάννου

Καμμένου-Βλάχου, στεριώτη,

30αν, 59αν, 64αν, 88αν

Βόντας

Παναγής, 93κ

Βοτρίδης

Μικέλης, μαστρο-, 86κ

Βουνιέραινα

Αναστασία, θυγ. ποτέ Νικολέτου

Βουνιέρη, σύζ. Ζήσιμου Πανατζή-

Δεσαλέριμου, 80ν

Βουνιέρης

Αντώνης, 44π

Κωνσταντίνος, του Αντώνη, 44β

Μαγδαληνή, Ανω(γ)ησάνα, του

Κούρου, σύζ. Αντώνη Βουνιέρη,

44μ

Βούρτζαινα

Μαρία, θυγ. Μεταξά Βουρβέτζη,
σύζ. Γιάννη Λάλα, 32μ

Βρυώναινα

Μαρούλα, σύζ. ποτέ Γιωργάκη
Πεταλά-Δρακάτου, 104θ

Γαλάνης-Σολωμός

Ευστάθιος, 81γ

Γαλάταινα

Αντριάνα, Ανω(γ)ησάνα, σύζ.
Νικολή Πεταλά-Δρακάτου, 48μ

Γαλάταινα-Παξιινιά

Πιαννούλα, σύζ. Νικολή Πεταλά-
Δρακάτου, 34μ

Γράτζος (σημ. γρ. Γράτσος)

Ιωάννης, του Παναγή, 52β

Παναγής, 52π

Δεσαλέριμος-Λάλας

(ή Δεσαλέριμος ή Λάλας)

Γιάννης, 32π

Γιώργος, 93κ

Δημήτρης, 31αν

Δημήτριος, του Γιάννη, 32β

Δημήτριος, του Παναούλη, 65β

Δημητρώ, του Χαμνατζή, σύζ.

Λαμπρινού Δεσαλέριμου, 10μ

Διονύσης, του Παναγή, 87β

Θοδωρής, 16αν, 19αν, 38π

Ιωάννης, 123θ

Κωσταντής, ποτέ Διονύση, 15π

Λαμπρινός, 10π

Νικολέτα, θυγ. ποτέ Σταματέλου

Λάλα, σύζ. Γεωργίου Κεφαλονίτη,
92ν

Νικόλαος (και Νικολής), του

Θοδωρή, 38β, 60αν

Νικολής, του Κωσταντή, 15β

Παναγής, 87π

Παναούλης, 65π

Τζανέτος, του Λαμπρινού, 10β

[ανώνυμη], θυγ. Κωσταντή

Δεσαλέριμου-Λάλα, σύζ. Παναγή

Γράτζου, 52μ

[ανώνυμη], θυγ. ποτέ Λαμπρινού

Λάλα, 40αν

[ανώνυμη], σύζ. Θοδωρή Λάλα,

Ανω(γ)ησάνα, 38μ

[ανώνυμη], σύζυγος Παναούλη

Δεσαλέριμου, 65μ

Διμάναινα

Χριστίνα, θυγ. ποτέ Αντζολή

Διμάνη, σύζ. Αντρία [Μπακόλα],

Λευκαδίτη, 82ν

Δρακούλαινα

[ανώνυμη], θυγ. ποτέ Μενέγου,

σύζ. Αναστάση Κονταράτου, 35μ

Δρακούλης

Ανδρίας, ποτέ μισέρ Κωσταντάκη

Δεντρινού, 23π

Αντριάνα, θυγ. ποτέ Μανολάκη,

σύζ. Ανδρία Δρακούλη, 23μ

Ζαχαρούλα, θυγ. Ανδρία

Δρακούλη, 23β

Ζαβιτζιάνος-Καραστάθης

[ανώνυμη], σύζ. Ευσταθίου

Ζαβιτζιάνου-Καραστάθη, 27αν

Καισαράτος

Γιωρούλα, θυγ. Ζαφείρη

Καισαράτου, 17β

Ζαφείρης, 17π

Μαρία, θυγ. ποτέ Μαρκαντώνη
Καισαράτου, σύζ. Στεφανή
Πεταλά, 76ν

Παναγής, ποτέ Γιάννη, 10αν, 83γ

Κακούρης
Αναγνώστης, του Φίλιππου, 82κ

Καλαφάτης
Διάκος, 79κ

Καντηλιώτης
Αναστάσης, ποτέ Στάθη, 3αν
Γεώργιος, από την Καντήλα, του
Κονόμου, 58αν

Γληγόρης, του Θοδωρή, 12β
Θοδωρή, 12π
Στάθης, ποτέ Πιέρου, 95θ

Καραβίας
Γιώργος, ποτέ Σταμάτη, 75γ
Στάθης, του παπα-Διονύση, 71αν

Καραβίας-Μαρκαντωνάτος
Αντώνης, 78γ

Καράμπαλης
[ανώνυμη], θυγ. ποτέ Κωσταντή
Καράμπαλη, σύζ. Αλιβίζη
Κονταράτου, 36μ

Καρβούνης
Ευστάθιος, του Σίμου, 71β
Σίμος, 71π
Σπύρος, του Στάθη, 20αν

Κεφαλονίτης
Γεώργιος, 92γ
Δημήτρης, 92γ (βλ. Κεφαλονίτης,
Γεώργιος)

Κόγαινα
Γκόλφω, αδελφή Πέτρου Κόγια,
112θ

Πέτραйна, χήρα ποτέ Πέτρου
Κόγια, 35αν

Κολομάρκης
Κασσάντρα, χήρα ποτέ Φίλιππου
Κολομάρκτη, 49αν

Μηλιά, σύζ. ποτέ Γιάννη
Κολομάρκτη, 76κ

Κονταρού
Μαγδαληνή, θυγ. ποτέ Παναγή
Κονταράτου, σύζ. Ευσταθίου
Γαλάνη-Σολωμού, 81ν

Κουβαράς
Φίλιππος, παπα-, 2αν, 36αν, 38αν
[ανώνυμη], σύζ. μαστρο-Παναγή
Κουβαρά, 90αν

Κούγιας
Αντώνης, 62αν

Κωσταντού
Βιενιά, σύζ. Γιάννη Πεταλά-
Δρακάτου, 2μ

Μάρω, θυγ. Γιακουμή Δωροθεάτου,
σύζ. Μικέλη Πεταλά, 8μ

Λεβαντίνος
Αλέξιος, 81κ

Λιβιτζάνης (σημ. γρ. Λιβιτσάνης)
Παναγής, 52αν

Λιόσα
Διαμάντω, θυγ. Στάθη της
Καράβαινας, σύζ. Νικολή
Πεταλά-Δρακάτου, 18μ

Μακρής
Δημήτρης, του Μήτου, 74π
Σπυρίδων, του Δημήτρη, 74β

Μαντζάραйна
Αλιβίζαινα, χήρα, 7αν

Μάντζαρης

[ανώνυμη], αδελφή Νικολού

Μάντζαρη, 79κ

Μαράτισσα

Σταμούλα, θυγ. Γιάννη, σύζ.

Μάρκου Πεταλά, 13μ

Μαρκεσίναινα

Ρωφιλιά, σύζ. Θωδωρή

Καντηλιώτη, 12μ

Μαρού

Διαμάντω, θυγ. Γιάννη Μαράτου,

σύζ. Παναγή Πεταλά-Δρακάτου,

14μ, 43μ

Μαρούλης

Αναστασούλα, θυγ. ποτέ Στάθη

Μαρούλη, σύζ. Ζήσιμου Πεταλά,

84ν, 90ν

Μαυρομαμάτης

Μήτζος, 69αν

Μαχαλιώτης

Γιώργος, 22αν, 26αν, 28αν

Στάθης, 45αν

Μηλιάρεσαινα

Μηλιά, από το Αράκλι, σύζ.

Κοσμέτου Πεταλά-Κονταράτου,

55μ

Μηλιάρεσης

Πέτρος, από το Αράκλι, 115θ

Μπαζίγος-Στεφανίτζης

(ή Μπαζίγος)

Βασιλαίνα, σύζ. Βασίλη Μπαζίγου,

68αν

Παναγής, του Γιάννη, 90κ

Μπακόλας

Αντρέας (και Αντρίας),

Λευκαδίτης, 74αν, 82γ

Μπαλτής

Γιώργος, 12αν

Μπαστούκαινα

Σταθούλα, σύζ. Μικέλη Σολωμού,

6μ

Μπεκατώρος

Γιάννης, του Βασίλη, 80κ

Μαργέτα, θυγ. ποτέ Βασίλη

Μπεκατώρου, σύζ. Αναστάση

Μαράτου, 27μ

Μπουράσκεινα

Λάμπω, σύζ. Κωσταντή

Δεσαλέρμου, 15μ

Μπούρης

Ρηγίνα, θυγ. ποτέ Αγγελή Μπούρη,

σύζ. Νικολή Πεταλά του

Μαρκαντώνη, 61μ, 84ν

Μποφίλιος

Διαμάντω, θυγ. ποτέ Δημήτρη

Μποφίλιου και Πίλωας, σύζ. Μαρή

Βερούκιου, 89ν

Μουσούρης

[ανώνυμη], σύζ. Αναγνώστη

Μουσούρη, 75κ

Μυκονιώτης

Γιάννης, 70αν

Ντρίβαινα

Αγγέλω, σύζ. Αναστάση Περάτη,

72μ

Παλκισάνος

Αντζουλής, 102θ

Πανταζής-Δεσαλέρμος

Ζήσιμος, 80γ

Περάτης

Αγγέλω, θυγ. Πανα(γ)ή, σύζ.

Αλέξανδρου Πεταλά-Δρακάτου,
59μ

Αναστάσης, 72π

Γιώργος, ποτέ Φραγκίσκου, 82κ

Γεράσιμος, του Παναγή, 41αν

Κωσταντής, του Αναστάση, 72β

Παναγής, του Στάθη, 51αν

Πεταλάς

Αγγελική, θυγ. Παναγή Πεταλά,
51β

Αλιβιζής, του Αντρία Πεταλά-
Σπάτζα, 125θ

Αναγνώστης, του μαστρο-Στάθη
ποτέ Αναστάση, 83κ

Αναστάσης, του Κωσταντή της
Κωνσταντίνας, 62π, 83κ, 85γ

Αντώνης, του Γιάννη Ζαβιτζιάνου,
118θ

Γεράσιμος, του Κωσταντή, 31β

Γιακουμής, του Κωσταντή, 39β

Γί(ού)λια, σύζ. ποτέ Γιάννη Πεταλά
της Νικολετίνας, 106θ

Γιώργος, ποτέ Ζήσιμου, 100θ

Δημήτρης, του Αναστάση, 62β

Δημήτρης, του Καίσαρη, 53β

Ευστάθιος, του Χριστόδουλου,
29αν

Ζήσιμος, ποτέ Μανόλη, 84γ (βλ.

Πεταλάς, Ζήσιμος, ποτέ Μικέλη)

Ζήσιμος, ποτέ Μικέλη, 90γ

Θεοδόσιος, παπα-, 4υ, 7υ, 11υ, 19υ,
24υ, 25π, 29υ, 32υ, 37υ, 44υ,
46υ, 51υ, 52υ, 58υ, 66υ, 69υ,
70υ, 71υ, 80υ, 82υ, 89υ, 93υ,

100υ, 102υ, 108υ, 112υ, 113υ,
120υ, 121υ, 125υ

Ιωάννης, της Κωσταντιόσας, 94α

Καλομοίρα, του Κωσταντή, 49β

Καίσαρης, 33π, 53π

Κατερίνα, θυγ. του Κωσταντή

Πεταλά της Κωνσταντίνας, σύζ.

Παναγή Πλάρνου-Δεντρινού, 91ν

Κωσταντής, του Στάθη της

Καράβαινας, 31π, 39π, 49π

Λιάς, του Νικολή, 61β

Μάρκος, ποτέ Ζήσιμου, 13π

Μαρούλα, θυγ. ποτέ Γιάννη της

Καισαρίνας, σύζ. Κωσταντή

Πεταλά, 31μ, 39μ, 49μ

Μικέλης, του Ζήσιμου, 8π

Νικολής, ποτέ Μαρκαντώνη, 84γ

Νικολής, του παπα-Θεοδόση, 25β

Νικολής, του Μαρκαντώνη, 61π

Νικολός, του Γεράσιμου, 11αν, 77κ

Νικολός, του Γιάννη της

Καράβαινας, 85κ

Ξάνθω, θυγ. Μικέλη Πεταλά, 8β

Παναγής, του Γιάννη της

Αγούστως, 1αν

Παναγής, του Δημήτρη

Παπαδάτου, 78κ

Παναγής, του παπα-Φωτεινού, 51π

Σπύρος, του Στάθη, 41β

Στάθης, ποτέ Αναστάση, 24π

Στάθης, της Γιούλιας ποτέ Γιάννη,
41π

Στάθης, της Καράβαινας, 113θ

Σταματέλα, θυγ. Καίσαρη Πεταλά,
33β

Σταμάτης, του Στάθη, 24β

Στεφανής, του Γιάννη Στεφανάτου, 76γ

Φιορούλα, του Καραμπάτου, σύζ.

Παναγή Πεταλά, 51μ

Φραγκούλα, θυγ. μαστρο-

Παναγιώτη Πεταλά, σύζ.

Αναγνώστη Μαράτου, 9μ

[ανώνυμη], θυγ. παπά κυρ

Φωτεινού Πεταλά, 5αν

[ανώνυμη], θυγ. ποτέ Μαρή

Πεταλά, σύζ. Παναγή Πούλου,

86ν

[ανώνυμη], σύζ. Ζαφείρη Πεταλά,

43αν

Πεταλάς-Αλεξανδράτος

(ή Αλεξανδράτος)

Γιώργος, 80κ

Κυρατζού, σύζ. Γιώργου Πεταλά-

Αλεξανδράτου, 15αν, 105θ

[ανώνυμη], θυγ. Δημήτρη

Αλεξανδράτου, σύζ. Δημήτρη

Πεταλά-Σπάτζα, 58μ

Πεταλάς-Βερύκιος

(ή Βερύκιος)

Αντρούτζος, ποτέ Στέλιου, 54αν,

57αν

Πεταλάς-Δρακάτος

Αθανάσης, 68π

Αλέξανδρος, 59π

Αναστάσης, ποτέ Γιάννη, 54π, 57π

Αναστασία, θυγ. Παναγή Πεταλά-

Δρακάτου, 14β, 61αν

Γιάννης, 2π

Γιωργούλα, θυγ. Γιάννη Πεταλά-

Δρακάτου, 2β

Δημήτριος (και Δημήτρης), του

Αναστάση, 54β, 57β

Ζαχαρένια, θυγ. Νικολή Πεταλά-

Δρακάτου, 18β

Ιωάννης, εγγονός Γιάννη Μαλανδή,

67αν

Κατερίνη, θυγ. Νικολή Πεταλά-

Δρακάτου, 34β

Κωσταντής, του Νικολή, 48β

Νικόλαος, του Παναγή, 43β

Νικολής, 34π

Νικολής, 48π

Νικολής, ποτέ Γιωργάκη, 18π

Παναγής, 14π, 43π, 84κ

Σταματέλα, θυγ. Αθανάση

Πεταλά-Δρακάτου, 68β

Χρήστος, του Αλέξανδρου, 59β

Πεταλάς-Δωροθεάτος

(ή Δωροθεάτος)

Γιακουμής, ποτέ Δωροθεάτου, 4αν,

39αν, 120θ

[ανώνυμη], θυγ. Γιακουμή

Δωροθεάτου, σύζ. Δημήτρη

Πεταλά-Μαράτου, 56μ

Πεταλάς-Ζαβιτζιάνος

(ή Ζαβιτζιάνος)

Αναστάσης, 60π

Αναστάσης, του Γιάννη, 16β

Αναστάσης, του Νικολέτου, 19β

Γεράσιμος, του Γιάννη, 11β

Γιάννης, 11π, 16π

Καραμέτος, 24αν

Νικολέτος, 19π

Χρύσω, θυγ. Αναστάση Πεταλά-

Ζαβιτζιάνου, 60β

Πεταλάς-Ζαβός (ή Ζαβός)

Αλιβιζής, μισέρ, 89κ
Κωσταντής, του μισέρ Νικολή της
Μπέτας, 72αν
Μαρής, μισέρ, ποτέ μισέρ Νικολή,
85κ
Στάθης, μισέρ, 96θ

Πεταλάς-Κόγιας (ή Κόγιας)

Παναγής, του Παύλου, 63β
Παύλος, του Πέτρου, 6αν, 47π,
63π
[ανώνυμη], θυγ. Παύλου Πεταλά-
Κόγια, 47β
[ανώνυμη], σύζ. Παύλου Πεταλά-
Κόγια, 47μ, 63μ

Πεταλάς-Κονταράτος

(ή Κονταράτος ή Κονταρής)
Αλιβιζής, 36π
Αναστάσης, 35π, 108θ
Αντριάνα, σύζ. Αλιβιζή
Κονταράτου, 110θ
Αντώνης, ποτέ Αναστάση
Κονταρή, 114θ
Γιωργούλα, θυγ. ποτέ Νικολέτου
Κονταράτου, σύζ. Αναστάση
Πεταλά-Ζαβιτζιάνου, 60μ
Ευστάθιος (και Στάθης), του
Κοσμέτου Πεταλά-Κονταράτου,
50αν, 65αν
Ιωάννης, του Αλιβιζή, 109θ
Κοσμέτος, 55π, 86αν
Μαρία, θυγ. Νικολέτου
Κονταράτου, 29β
Μηλιά, θυγ. Αναστάση
Κονταράτου, 35β
Νικολέτος, 29π

Παναγιώτης, του Κοσμέτου, 55β

Φκιερέντζα, θυγ. Αλιβιζή

Κονταράτου, 36β

Φραγκίσκα, θυγ. Παναγιώτη

Πεταλά-Κονταράτου, σύζ.

Γιώργου Καραβία, 75ν

[ανώνυμη], θυγ. Νικολέτου

Κονταρή, 68μ

[ανώνυμη], σύζ. Κοσμέτου

Κονταράτου, 87αν

Πεταλάς-Λιοσάτος

Μελέτιος, παπα-, ιερομόναχος,
48αν

Πεταλάς-Μαράτος (ή Μαράτος)

Αγγέλω, θυγ. Μάρκου Μαράτου,
40β

Αναγνώστης, 9π

Αναστάσης, 27π

Αναστάσης, του Νικολέτου, 21β

Αντριάς, του Δημήτρη, 56β

Γιακουμής, 3π, 37π, 42π, 121θ

Γιώργος, του Θεοτόκη, 26β

Δημήτρης, 56π

Ελένη, θυγ. Αναστάση, 27β

Θεοτόκης, 22π, 26π, 28π

Ιωάννης, του Θεοτόκη, 28β

Καλομοίρα, θυγ. Θεοτόκη Πεταλά-
Μαράτου, 22β, 103θ

Κωνσταντίνος, του Γιακουμή, 37β

Μαρής, του Γιακουμή, 42β

Μάρκος, 40π

Νικολέτος, 21π

Σπύρος, του Γιακουμή, 3β

Σταμούλης, του Αναγνώστη, 9β

[ανώνυμη], θυγ. Γιακουμή Πεταλά-Μαράτου, σύζ. Οθωρή Πεταλά-Μαράτου, 67μ

[ανώνυμη], σύζ. Ευσταθίου Πεταλά-Μαράτου, 34αν

[ανώνυμη], σύζ. του Κωσταντή Μαράτου του Νικολάου, 73αν

Πεταλάς-Μούλος

Διονύσης, του Οθωρή, 67β

Οθωρή, 67π

Πεταλάς-Σπάτζας (ή Σπάτζας)

Αναγνώστης, 32αν

Γιαννού, χήρα ποτέ Αναγνώστη

Πεταλά-Σπάτζα, 124θ

Δημήτρης, 46π, 58π, 91κ

Ζήσιμος, του Δημήτρη, 46β

Κωσταντής, του Δημήτρη, 58β

Παναγιώτης, 76κ

Σταθούλα, σύζ. Δημήτρη Πεταλά-Σπάτζα, 46μ

[ανώνυμη], θυγ. Γιάννη Πεταλά-Σπάτζα, σύζ. Μάρκου Μαράτου, 40μ

Πεταλάς-Στεφανάτος

Αναγνώστης, 93γ

Πεταλάς-Τζανάτος

Γιάννης, 92κ

Πεταλού

Αγγέλω, θυγ. Στάθη Μούλου, σύζ. Θεοτόκη Μαράτου, 22μ, 26μ, 28μ

Ακριβή, θυγ. ποτέ Γιάννη

Τζανάτου, σύζ. Γιάννη

Ζαβιτζιάνου, 11μ

Ακριβή, θυγ. ποτέ Μιχάλη, σύζ.

Γιάννη Πεταλά-Ζαβιτζιάνου, 16μ

Αλέξω (και Αλεξάνδρα), θυγ. ποτέ Μάρκου Πεταλά-Ζησιμάτου, σύζ. Αναστάση Πεταλά, 13β, 62μ, 85ν

Αναστασία, θυγ. Παναγή Δρακάτου, σύζ. Αναγνώστη Πεταλά-Στεφανάτου, 93ν

Αναστασία, θυγ. ποτέ Γιάννη

Πεταλά της Νικολετίνας, σύζ.

Γιακουμή Πεταλά-Μαράτου, 3μ, 37μ, 42μ

Γιαννού, θυγ. ποτέ Μακροδημήτρη, σύζ. Ζαφείρη Καισαράτου, 17μ

Ζαφείρω, σύζ. Ιακώβου [Γιακουμή] Πεταλά-Δωροθεάτου, 119θ

Καλή, θυγ. ποτέ Μιχάλη Πεταλά, 111θ

Κατερίνα, θυγ. του Δημήτρη

Παπαδάτου, σύζ. Αναστάση

Πεταλά-Δρακάτου, 54μ, 57μ

Κρουσταλλένια, θυγ. ποτέ

Νικολού, σύζ. Νικολέτου

Ζαβιτζιάνου, 19μ

Κωνσταντίνα, θυγ. Στέλιου

Βερούκιου, 18αν

Μαγδαληνή, θυγ. ποτέ Νικολού,

σύζ. Νικολέτου Μαράτου, 21μ

Μαρία, θυγ. Γιάννη της Ακακίας, 99θ

Μηλιά, θυγ. Γερολυμάκη, σύζ.

Στάθη Πεταλά, 24μ

Μηλιά, θυγ. Στάθη Πεταλά ποτέ

Δημήτρη, 98θ

Σταθούλα, θυγ. Χριστόφορου

Μαράτου, σύζ. Αντώνη Καραβία-

Μαρκαντωνάτου, 78ν

Σταματέλα, θυγ. παπά κυρ
Φωτεινού, σύζ. Αναστάση
Χαλκιά, 79ν

Σταμούλα, θυγ. Στάθη Παλικαρά
ποτέ Δημήτρη, σύζ. Παναγή
Καισαράτου, 83ν

Πεταλού-Δρακάτισσα
Διαμάντω, μοναχή, 97θ

Πιέραινα
Αποστόλω, θυγ. ποτέ Στάθη, σύζ.
Λευθήρη Χούσου, 4μ, 37αν

Πιέρος
Αναστάσης, ποτέ Στάθη, 13αν

Πλάρνος-Δεντρινός
Παναγής, 91γ

Πούλος
Παναγής, από τα Πουλάτα της
Κεφαλονιάς, 86γ

Ράζος
Νικολός, 122θ

Σκιώτης ή Συκιώτης
Δημήτρης, του Ζαφείρη, 66αν
Κατερίνη, θυγ. Χριστόφορου
Σκιώτη, 45β
Χριστόφορος, 45π

Σκλαβενίτης
Θεοτόκης, 17αν

Σκούταρης
Γεράσιμος, μαστρο-, 75κ
Νικολής, του μαστρο-Γεράσιμου,
55αν

Σολωμός
Μαργέτα, θυγ. Μικέλη Σολωμού,
20β
Μικέλης, 6π
Μικέλης, 20π

Φραγκισκάκης, του Μικέλη, 6β
Χρυσάνθη, θυγ. χήρας Παναγιώσας
Στεφάτισσας, σύζ. Μικέλη
Σολωμού, 20μ
[ανώνυμος], γιος Μικέλη Σολωμού,
14αν

Σούβλαινα
Αθανασία, θυγ. ποτέ Νικολού, σύζ.
Χριστόδουλου Σουπιώνη, 1μ
Κατερίνα, θυγ. ποτέ Θεοδωρή
Σούβλα, σύζ. Κωσταντή
Χρυσάφη-Κόμιτα, 9αν, 77ν

Σουπιώνης
Παναγής, του Χριστόδουλου, 1β
Χριστόδουλος, 1π, 107θ
[ανώνυμη], θυγ. Χριστόδουλου
Σουπιώνη, σύζ. Δημήτρη
Βερούκιου, 64μ, 88μ

Σταυράκαινα
Αγγέλω, σύζ. ποτέ Γιάννη
Μαράτου, 116θ

Τηνιώτης
Κέκος, 23αν

Τζάτος
Γιάννα, θυγ. Κωνσταντίνου Τζάτου,
σύζ. Χριστόφορου Συκιώτη, 44αν,
45μ

Τζιντίλης-Μαρούλης
Μηλιά, θυγ. ποτέ Αντζουλή
Τζιντίλη-Μαρούλη, σύζ. Καίσαρη
Πεταλά, 33μ, 53μ

Τρούπαινα
Μαρία, σύζ. Νικολέτου
Κονταράτου, 29μ

Φερεντίτισσα-Γκιάφαινα
Μαρία, 25αν

Φερεντίνος-Γκιάφης

Παναγής, 84κ

Φιόρος

Ιωάννης, του Φραγκίσκου, 50β

Φραγκίσκος, 50π

[ανώνυμη], σύζ. Φραγκίσκου

Φιόρου, 50μ

Φλωριάς

Τουμάζος, signor, 101θ

Χαλκιάς

Αναστάσης, ποτέ Λιά Ταμπελά,

79γ

Χούσος

Αθανάσαινα, χήρα Αθανάση

Χούσου, 8αν

Αντώνης, του Λευθήρη, 4β

Λευθήρης, 4π

Μαρία, θυγ. ποτέ Λευθήρη Χούσου,

42αν, 56αν

Χρυσάφης-Κόμιτας

Κωσταντής, 77γ

Ψύχος

Γεώργιος, του Ιωάννη, 73β

Ιωάννης, 73π

Ελλιπή ονόματα

Αναστάσης, Ξηρομερίτης, 53αν

Γιώργος, της Λιμπέριαν, 23αν

Δημήτρης, στεριώτης, του παπα-

Αναστάση, 46αν

Ιωάννης, της Παντούλας,

Μεσολογγίτισσας, 70β

Παντούλα, Μεσολογγίτισσα, 70μ

Ναοί

Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα

Πεταλάτα, 7, 11, 19, 32, 37, 46,

51, 52, 58, 80, 89, 94, 104, 108,

109, 112, 113, 120, 121, 125, 126

Αγίου Νικολάου στον Μόλο, 24,

29, 82, 101, 102

Αγίου Σπυρίδωνος στα Παλάτια,

44, 69

Υπαπαντής, 7

*

Εικόνες

Εικόνα 1: φ. 1r.

Εικόνα 2: φφ. 1v-2r.

1792. φεβρουάριος: 19:
Ερακλίδης αεθ' ἰσθμίου δόδο
ἐξ ἰωνίου ἐξ ἰωνίου μετ'
αεθ' ἰωνίου. ὁ ὄνομα δὲ γοργ'
ἀναδ' αὐτὸ γοργ' ἰωνίου
μόνος -

ὡς ἴδρα ἰμερα ερακλίδης αε
δὲ ἰωνίου ἰμερα αελαγ'
αἰθ' ἰωνίου ἐξ ἰωνίου μετ'
αεθ' ἰωνίου ὄνομα δὲ γοργ'
ἀναδ' αὐτὸ ἀναδ' αὐτὸ
ἐξ αἰθ' ἰωνίου μόνος -

1792. μαρτίος: 14:
Ερακλίδης ἰωνίου παναφ'
παναφ' αελαγ' ἰωνίου ἐξ
ἰωνίου μετ'. ὁ ὄνομα δὲ
ἀναδ' αὐτὸ ἀναδ' αὐτὸ
ἰωνίου ἰωνίου μόνος

1792. μαρτίος: 22
Ερακλίδης αεθ' ἰσθμίου δόδο
αεθ' ἰωνίου δόδο μετ' ἰωνίου
αἰθ' ἰωνίου μετ' ἰωνίου
ἀναδ' αὐτὸ ἰωνίου ἰωνίου
γοργ' ἰωνίου ἰωνίου
ὄνομα δὲ γοργ' ἰωνίου

1792. μαρτίος: 24
Ερακλίδης αεθ' ἰσθμίου δόδο
ἰωνίου αελαγ' ἰωνίου
ἰωνίου

ἰωνίου αεθ' ἰσθμίου δόδο
ὄνομα δὲ γοργ' ἰωνίου
ἀναδ' αὐτὸ ἰωνίου μόνος -

1792. μαρτίος: 22
Ερακλίδης αεθ' ἰσθμίου δόδο
ἰωνίου αελαγ' ἰωνίου
ἰωνίου ἰωνίου ἰωνίου
ἀναδ' αὐτὸ ἰωνίου
ἰωνίου ἰωνίου μόνος

1792. ἰουνίου: 29
Ερακλίδης αεθ' ἰσθμίου δόδο
ἰωνίου αελαγ' ἰωνίου
ἰωνίου ἰωνίου ἰωνίου
ἀναδ' αὐτὸ ἰωνίου
ἰωνίου ἰωνίου μόνος

ὡς ἴδρα ἰμερα ερακλίδης αε
δὲ ἰσθμίου ἰωνίου αελαγ'
αἰθ' ἰωνίου ἰωνίου αελαγ'
ἰωνίου ὄνομα δὲ γοργ'
ἀναδ' αὐτὸ ἰωνίου
ἰωνίου ἰωνίου μόνος

ἰωνίου ἰωνίου ἰωνίου
ἰωνίου ἰωνίου ἰωνίου

Εικόνα 3: φφ. 2v-3r.

Εικόνα 4: φφ. 3v-4r.

Πηγές

Ανέκδοτες

Γενικά Αρχεία του Κράτους–Τμήμα Ιθάκης

Ληξιαρχικά Ναών

Φ. 2α, Άγιος Νικόλαος των Ξένων στον Μόλο (Χώρα), 1^ο κατάστιχο (1764–1818).

Φ. 6α, Άγιος Σπυρίδων του Μπαζίγου, 1^ο κατάστιχο (1795–1799 [1748–1803]).

Φ. 11α, Άγιοι Σπυρίδων και Ιωάννης ο Θεολόγος στα Παλάτια, 1^ο κατάστιχο (1813–1826).

Φ. 15, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στα Πεταλάτα (Παλαιοχώρα), μοναδικό κατάστιχο (1751–1791).

Εκκλησιαστικό Αρχείο

Φ. 4

αρ. 2, Κτηματολογία διαφόρων εκκλησιών της Ιθάκης (1802–1809).

αρ. 15, ‘Κατάλογοι των εξωκλησιών των αρχιερατικών περιφερειών Περαχωρίου, Εξωγής, Ανωγής, Κιονιού, Σταυρού και Λεύκης (1867)’, ‘Κατάλογος τον παρακλησηόν και εξοκλησηόν της περηοχής του Πέρα Χωρήου (συνταγμένος από τον ιερέα Χριστόφορο Ταμπίζιγο)’.

αρ. 25, ‘Κατάλογοι των συναδελφών διαφόρων ναών της Ιθάκης’, φφ. 8r–10v.

αρ. 26, ‘Κατάλογοι (2) των ενοριών όλης της Ιθάκης (αχρονολόγητοι)’, 2^{ος} κατάλογος.

Αρχείο Εικοσαετίας

Φ. 27(30), υποφ.4, ‘Αναγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας ναών και μοναστηριών της Ιθάκης’, ‘Κατάλογος των ακινήτων ειδών όπου ευρισκονται εις την εκκλησιαν του Αγίου Ιωαννου του Θεολογου εις τα Πεταλατα’.

Νοταριακό Αρχείο

Φ. 6, Δημήτρης Βλασόπουλος (1658–1698).

Φ. 8, Γιακουμής Αλευράς (1667–1675).

Εκδεδομένες

Αθανασοπούλου, Ιωάννα. *Ο πληθυσμός της Ιθάκης, του Καλάμου και του Καστού το έτος 1807. Έκδοση της απογραφής με τίτλο Anagrafi degli abitanti dell'isola d'Itaca e dei scogli*

adjacenti di Calamo e Castùs. Ίδρυμα Κεφαλονιάς και Ιθάκης/Ίόνιος Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 2019.

Ασλάνη, Καρολίνα, έκδ. *San Cosmà, a Panaretianica Potamò. Τα ληξιαρχικά βιβλία 1762–1864*. Ίδιωτική έκδοση, 2010.

Βλασσόπουλος, Νίκος Στ. *Η ιστορία της εκκλησίας της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Γαρδελάκι της Ιθάκης και το πρακτικό της αδελφότητος (1738–1831)*. Ίδιωτική έκδοση, 1998.

Δρακάκης, Εμμ. Γ. *Ληξιαρχικά βιβλία Κυθήρων. Ενορία Παναγίας Γλαριωτίσσης Ποταμού (1731–1856)*. Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 2003.

Μανούσακας, Μ.Ι. και Σκουλάς, Ιω.Γ. *Τα ληξιαρχικά βιβλία της Ελληνικής Αδελφότητος Βενετίας. Α΄ Πράξεις Γάμων (1599–1815)*. Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών 13. Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1993.

Παπαδάκη, Ασπασία, έκδ. *Ληξιαρχικά βιβλία Κυθήρων. Ενορία Εσταυρωμένου Χώρας (1671–1812)*. Πηγές Κυθηραϊκής Ιστορίας 12. Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 2001.

Καλλίγερος Εμμανουήλ Π., έκδ. *Ληξιαρχικά βιβλία Κυθήρων. Ενορία Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Στραποδίου (1687–1850)*. Πηγές Κυθηραϊκής Ιστορίας 13. Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών, 2001.

Χάρου-Κορωναίου, Ελένη. *Ληξιαρχικό Αρχείο Ενοριών. Ενορία Παντοκράτορος στο Κάστρο (1687–1850)*. Υπ.Ε.Π.Θ.—Γ.Α.Κ.—Τοπικό Αρχείο Κυθήρων, 2006.

Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

Αγγελοπούλου, Βασιλική και Γεροντής, Στέφανος. *Κατάστιχα Βαπτίσεων, Γάμων και Κηδειών των Ιερέων της Ιθάκης*, τ. Ι, *Εκκλησία της Υπεραγίας Θεοτόκου Κοιμήσεως στην Ανωγή, 1749–1922*. Ίδιωτική έκδοση, 2014.

Ασδραχάς, Σπύρος Ι. ‘Από τη συγκρότηση του αρματολισμού. Ένα ακαρνανικό παράδειγμα’, στο Σπύρος Ι. Ασδραχάς, *Πρωτόγονη Επανάσταση. Κλέφτες και αρματολοί (18ος–19ος αι.)*. ΕΑΠ, 2019, 157–194.

Δευτεραίος, Γεράσιμος Δ. και Τσατσομαρίδου, Βασιλεία. *Περιηγήσεις στην Ιθάκη*. τ. 1. *Μονοπάτια Νότιας Ιθάκης*. Ίδιωτική έκδοση, 1995.

Δημητρόπουλος, Δημήτρης. ‘Τεκμήρια για τον πληθυσμό των Κυθήρων’. *Τα Ιστορικά* 35 (2001): 459–462.

Ζαπάντη, Σταματούλα. ‘Κεφαλονιά και Ιθάκη’. Στο *Βενετοκρατούμενη Ελλάδα. Προσεγγίζοντας την ιστορία της*, επιμέλεια Χρύσας Α. Μαλτέζου, τ. 2. Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 2010, 939–944.

Καρύδης, Σπύρος Χρ. *Ορθόδοξες αδελφότητες και συναδελφικοί ναοί στην Κέρκυρα (15^{ος}–19^{ος} αι.)*. Εκδόσεις Σταμούλη, 2004.

Μανώλης Δρακάκης, ‘Το ληξιαρχικό αρχείο Κυθήρων (1662–1864)’, *Επετηρίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους (1993–1996)*: 23–39.

Μήτσης, Νίκος Θεοδ. *Μαυρομματαίοι. Προεστοί, λόγιοι, οπλαρχηγοί, πολιτικοί*. Ηρόδοτος, 2018.

Μουσούρης, Σπύρος Ν. *Τοπωνυμικόν της νήσου Ιθάκης και επώνυμα Ιθακησίων*. Εκδοτικό Τυπογραφείο, 1959.

Παπαγιώργης, Κωστής. *Τα καπάκια. Βαρνακιώτης, Καραϊσκάκης, Ανδρούτσος*. 9^η έκδ. Εκδόσεις Καστανιώτη, 2014.

Ρηγάκου, Διαμάντω. ‘Ναός Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Περαχώρι’. *Αρχαιολογικόν Δελτίον* 54/Β1 Χρονικά (1999): 298.

Ξενόγλωσση

Nikias, K. ‘The Venetian Governor’s Palace on Ithaca’. *Mediterranean Studies* 32, no. 2 (2024): 156–181.

———. ‘The ‘primates’ of Venetian Ithaca: A first sketch of the local administration with a list of *sindici* (1649–1796)’, *Bulletin of the Ithacan Historical Society / Επετηρίδα της Ιστορικής Εταιρείας της Ιθάκης* 2 (2024): 145–189.

Triantaphyllopoulos, Demetrios D. *Die Nachbyzantinische Wandmalerei auf der Insel Kerkyra und den Übrigen Ionischen Inseln*. Ludwig-Maximilians-Universität München, 1984.

*

Περίληψη

Στη σειρά «Ληξιαρχικά Ναών» του Αρχείου της Ιθάκης φυλάσσονται 612 ληξιαρχικά κατάστιχα, βιβλία και δέσμες από 37 ενορίες της Ιθάκης, του Καλάμου και του Καστού, τα οποία καλύπτουν χρονικά μια περίοδο σχεδόν δύο αιώνων (1748–1933). Από αυτά τα 20 αφορούν και τη βενετική περίοδο (1748 και εξής). Στο παρόν άρθρο εκδίδεται το μοναδικό ληξιαρχικό κατάστιχο της ενορίας του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου των Πεταλάτων Περαχωρίου, το οποίο καλύπτει την περίοδο 1751–1791. Στα 20 φύλλα του καταστίχου είναι καταχωρημένες 126 πράξεις (76 βαφτιστικές, 17 γαμήλιες και 33 αποβιωτήριες), στις οποίες εμφανίζονται 331 άτομα. Μέσα από αυτές τις πράξεις πληροφορούμαστε για τα φύλα, τις ηλικίες, τα ονόματα, τα επίθετα, τις

διαπροσωπικές σχέσεις, την κοινωνική διαστρωμάτωση, τα επαγγέλματα και τη μετανάστευση, αποκομίζοντας μια αποσπασματική αλλά αρκετά ικανοποιητική εικόνα της κοινωνίας της Ιθάκης του δευτέρου μισού του δεκάτου ογδόου αιώνα.

Abstract

Church registers of Venetian Ithaca: The Parish of St John the Theologian at Petalata (1751–1791)

In the archival series ‘Church Registers’ of the Archive of Ithaca there are 612 registers, books and bundles from 37 parishes of Ithaca, Kalamos and Kastos, covering a period of almost two centuries (1748–1933). Of these, 20 are from the Venetian period (1748 onwards). This article publishes the only register of the parish of St. John the Theologian of Petalata, Perachori, which covers the period 1751–1791. The 20 folios of the register contain 126 entries (76 baptisms, 17 marriages and 33 funerals), in which 331 persons are listed. These deeds provide information on genders, ages, names, surnames, interpersonal relationships, social classes, professions and immigration, providing a fragmentary but quite satisfactory picture of the society of Ithaca in the second half of the eighteenth century.